

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 2: Studiengang Psychomotorik 14/17

Bachelorthese

Der Bauernhof als Kinderzimmer

**Auswirkungen und präventive Möglichkeiten auf die
Entwicklung der kindlichen Motorik**

Eingereicht von: Lisa Schweighauser
Begleitet durch: Karoline Sammann
Abgabedatum: 20.02.2017

Abstract

Die vorliegende Bachelorthese befasst sich mit zwei Fragestellungen betreffend Bauernhof und der kindlichen motorischen Entwicklung.

Die erste Fragestellung befasst sich mit der Durchführung eines standardisierten Testverfahrens, wobei eine selektive Gelegenheitsstichprobe (Bauernkinder) mit der Normstichprobe verglichen wird. Gleichzeitig wird untersucht, ob eine Korrelation zwischen einer gut ausgeprägten motorischen Fertigkeit, der wöchentlichen Aktivitätsdauern und der Aktivitätsanimation durch die Eltern besteht. Die Ergebnisse liefern einen schwachen Hinweis auf einen Zusammenhang.

Für die zweite Fragestellung werden bereits bestehende Förderangebote auf Schweizer Bauernhöfen für den Vorschulbereich auf psychomotorische Ansätze hin überprüft. Die theoretischen Ergebnisse zeigen, dass sich der Bauernhof als Ort für eine mögliche praktische Umsetzung eines psychomotorischen Förderangebotes anbietet.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	5
1.1	Einführung in das Thema.....	5
1.2	Begründung der Themenwahl	5
2	FRAGESTELLUNG UND ZIELSETZUNG	7
3	THEORETISCHE GRUNDLAGEN	8
3.1	Psychomotorische Förderung.....	8
3.1.1	Psychomotorische Förderung nach Renate Zimmer.....	8
3.1.2	Psychomotorische Förderung nach Friedhelm Schilling	9
3.1.3	Psychomotorisches Gruppenangebot im Vorschulbereich: Prävention oder Gesundheitsförderung?	9
3.2	Motorik.....	11
3.2.1	Motorische Entwicklung im Säuglingsalter.....	11
3.2.2	Motorische Entwicklung im Kleinkindalter (1.-3. Lebensjahr).....	12
3.2.3	Motorische Entwicklung im Vorschulalter (4.-6. Lebensjahr)	13
3.2.4	Handgeschicklichkeit, Ballfertigkeiten, Balancieren	14
3.2.5	Störungen von motorischen Fertigkeiten und deren Auswirkungen	16
3.3	Der Bauernhof	17
3.3.1	Landwirtschaftliche Betriebe in der Schweiz.....	17
3.3.2	Der Bauernhof: Lebens-, Wohn- und Arbeitsbereich in einem.....	19
3.4	Der Bauernhof als nutzbarer pädagogisch-therapeutischer Ort.....	20
3.4.1	Aktuelle Angebote im Vorschulbereich	20
3.4.2	Psychomotorische Ansätze in einer Bauernhof-Spielgruppe	22
4	AKTUELLER FORSCHUNGSSTAND	23
4.1	Studie aus dem Bereich der Medizin	23
4.2	Studien aus dem Bereich der Naturpädagogik	23
5	FORSCHUNGSDESIGN	24
5.1	Forschungsmethode	24
5.2	Beschreibung der Stichproben.....	24
5.2.1	Normstichprobe	24
5.2.2	Stichprobe Bauernkinder	24
5.3	Rahmenbedingungen	26
5.3.1	Bedingungen während den Abklärungen.....	27
6	ERGEBNISSE	29

6.1	Beschreibung der Stichprobe.....	29
6.2	Die motorischen Fertigkeiten (Standardwert) der Kinder	30
6.2.1	Verteilung des Standardwerts.....	30
6.2.2	Unterscheidung des Standardwerts nach Geschlecht	30
6.2.3	Zusammenhänge der einzelnen Untertests mit Alter und Geschlecht	31
6.2.4	Vergleich der Standardwerte der Stichprobe gegenüber der Standardwerte der Normstichprobe	32
6.3	Aktivitäten der Kinder.....	32
6.3.1	Beschreibung der Aktivitäten zu Hause und in der Gruppe	32
6.3.2	Zusammenhänge des Standardwerts und den Aktivitäten der Kinder	33
7	DISKUSSION	34
7.1	Beantwortung der 1. Fragestellung.....	34
7.2	Beantwortung der 2. Fragestellung.....	35
8	METHODENKRITIK.....	37
9	AUSBLICK.....	38
9.1	Weiterführung und Umsetzung der Erkenntnisse im Rahmen der psychomotorischen Arbeit	38
9.2	Zusätzliche Möglichkeiten der Weiterführung	39

1 Einleitung

1.1 Einführung in das Thema

In der heutigen Bildungslandschaft Schweiz ist das Wort „Frühförderung“ omnipräsent. Die körperliche, geistige und seelische Entwicklung sowie das Wohlergehen sind zentrale Punkte in der Erziehung von Kindern. Viele Eltern wollen ihr Kind optimal fördern beziehungsweise unterstützen, was sie dazu veranlasst, immer früher auf die motorische, kognitive und sozio-emotionale Entwicklung ihres Kindes Einfluss zu nehmen. Die Eltern fördern ihr Kind oft schon früh präventiv und meist kostenpflichtig in Institutionen ausserhalb der Familie. Largo (2007) beschreibt dies folgendermassen: „Jedes dieser Kinder ist eine Kostbarkeit und soll die Erwartungen der Eltern möglichst gut erfüllen“ (Largo, 2007, S. 20). Dazu kommt, dass die Bewegungsräume der Kinder in der hochtechnisierten und dienstleistungsorientierten Gesellschaft immer kleiner werden. Renz-Polster und Hüther (2013) weisen darauf hin, dass der Aktionsradius¹ eines Kindes im 21. Jahrhundert im Vergleich zu seinen Grosseletern um 90 % zurückgegangen ist. Auch Largo (2007) weist darauf hin, dass heutzutage mangelnder Bewegungsauslauf und fehlende naturnahe Bewegungsmöglichkeiten ein Kind beträchtlich in seiner Entwicklung und seinem Wohlbefinden beeinträchtigen und hemmen können. Largo stellt die immer häufiger auftretende und diagnostizierte Hyperaktivität bei Kleinkindern mit dem einhergehenden Mangel an Bewegungsmöglichkeiten in Zusammenhang.

Interessant ist es zu untersuchen, ob es in der heutigen technisch-orientierten Welt innerhalb der Familie noch Bewegungs- und Freiräume für Kinder gibt, in denen sie ihre eigenen Handlungen selbstwirksam erproben können. Gibt es noch Möglichkeiten und Orte, in denen das Kind innerhalb der Familie präventiv in seiner Entwicklung unterstützt werden kann? Einige Möglichkeiten dazu bieten sich für das Kind bereits durch die aktive und selbsttätige Teilnahme am Familienalltag im und vor allem um den eigenen Wohnbereich.

Auf dem Bauernhof vereinigen sich Lebens-, Wohn- und Arbeitsbereich wie in keinem anderen Berufszweig. Diese enge Verzahnung aller Bereiche hat deutliche Auswirkungen auf die Entwicklung der Bauernkinder. Sie nehmen meist schon als Kleinkind aktiv am Familienalltag teil und haben aufgrund der Liegenschaftsgrösse des Bauernhofes auch viel Platz für ihre Explorationen. Der Bauernhof bietet somit Raum und Aktionskreis, dass die Kinder ihre elementaren Bedürfnisse ausleben können. Konkret heisst das Freude an Bewegung, Bewegungsdrang, Explorationsbedürfnis, Bedürfnis nach Anerkennung, Leistung und Neuem (vgl. Zimmer, 2014). Gleichzeitig werden die psychomotorischen Inhaltsbereiche nach Schilling gefördert. Dies durch Körper-, Material- und Sozialerfahrungen (vgl. Fischer, 2009).

Indem sich Kinder ganz alltäglich auf dem Bauernhof bewegen und sich mit der Natur auseinandersetzen, wird neben der physischen auch ihre psychische Widerstandsfähigkeit gestärkt.

1.2 Begründung der Themenwahl

Selber auf einem Bauernhof aufgewachsen kam mir in der Kindheit vieles als selbstverständlich und normal vor. Seien dies nun die vielen Möglichkeiten, sich zu explorieren und Neues zu entdecken, mit den Geschwistern zusammen selbständig etwas

¹ Der Aktionsradius beschreibt den Raum, den das Kind auf eigene Faust spielerisch entdeckt (vgl. Renz-Polster und Hüther, 2013).

zu bauen, mit Tieren etwas Gemeinsames zu erleben oder mit den Eltern beziehungsweise den Grosseltern zusammen an einer Sache zu arbeiten. Als selbstverständlich nahm ich damals auch wahr, dass die Eltern bei allen Mahlzeiten zu Hause waren.

Erst als Erwachsene zeigte sich mir, wie viel ich unbewusst durch meine Kindheit auf dem Bauernhof gelernt und profitiert habe. Sei dies nun im Bereich der eigenen Körperwahrnehmung, der sozialen Interaktion, der Arbeitshaltung oder auch in meinem Bezug zur Natur. Da ich selber noch in einer Zeit aufgewachsen bin, in der auf dem Lande Spielgruppen und die ausserfamiliäre Betreuung noch kaum bekannt waren, liegt es auf der Hand, dass der Grundstein für die meisten meiner motorischen Fertigkeiten in meiner Kindheit, also auf dem Bauernhof, gelegt worden ist.

Als zukünftige Psychomotorik-Therapeutin interessiere ich mich in beruflicher Hinsicht für den Bauernhof als Lernort.

2 Fragestellung und Zielsetzung

In dieser Forschungsarbeit geht die Autorin folgenden zwei Fragen nach:

1. Welchen positiven Einfluss hat die Lernumgebung des Bauernhofs auf die motorische Entwicklung von Bauernkindern?

Aus dieser Fragestellung leitet sich folgende Hypothese ab:

Hypothese 1: Bauernkinder schneiden in einer diagnostischen Abklärung in ihren motorischen Fertigkeiten im Bereich des 84. Prozentranges ab. Dies entspricht einer Abweichung vom Mittelwert von + 1 Standardabweichung (SD).

Zur Beantwortung der ersten Fragestellung wird das diagnostische Abklärungsverfahren Movement Assessment Battery for Children 2 (M-ABC-2) durchgeführt. Die Ergebnisse werden anhand der T-Testung verifiziert oder falsifiziert. Zusätzlich füllen die Eltern einen Fragebogen zur Aktivitätsanimation und –dauer ihrer Kinder aus.

2. In welcher Form kann ein Kleinkind in einer Gruppe auf dem Bauernhof präventiv psychomotorisch gefördert werden?

Die zweite Fragestellung beschäftigt sich damit, welche Förderangebote es bereits für Kleinkinder auf Bauernhöfen in der Schweiz gibt und ob der Bauernhof ein möglicher Ort ist, an dem regelmässige Fördergruppen auf psychomotorischer Basis durchgeführt werden können. Diese Frage soll anhand von Literatur- und Internet-Recherchen analysiert und beantwortet werden.

3 Theoretische Grundlagen

Wie die unterschiedlichen theoretischen Ansätze der Psychomotorik zeigen, scheint es auch heutzutage immer noch eine Herausforderung zu sein, den Begriff der Psychomotorik genau zu definieren. In diesem Kapitel zeigt die Autorin auf, nach welchen psychomotorischen Ansätzen sie sich in der vorliegenden Forschungsarbeit orientiert. Gleichzeitig wird nachfolgend auch der Entwicklungsverlauf vom Säugling bis zum Kleinkind theoretisch beschrieben. Letztlich werden in diesem Kapitel Sachzusammenhänge von einer guten motorischen Fertigkeit beziehungsweise einer motorischen Entwicklungsstörung für die Weiterentwicklung des Kindes aufgezeigt.

3.1 Psychomotorische Förderung

In der Psychomotorik wird ein Zusammenhang zwischen Bewegung und Psyche gesehen, welcher einen Einfluss auf die ganzheitliche Entwicklung des Kindes hat (vgl. Schache, 2013).

Diese beschrieben Eggert und Kiphard bereits 1980 folgendermassen: „Jede Bewegung ist unlösbar vom Psychismus, der sie hervorbringt und dadurch die Gesamtpersönlichkeit mit einbezieht; - umgekehrt: der Psychismus ist in seinen verschiedenen Aspekten (mental, affektiv, reaktionell usw.) unlösbar von den Bewegungen, die ihn bedingt haben und noch seine Entwicklung ermöglichen“ (Eggert und Kiphard, 1980, S. 85).

3.1.1 Psychomotorische Förderung nach Renate Zimmer

Auch Zimmer beschäftigt sich in ihrer Sichtweise der psychomotorischen kindzentrierten Förderung mit den wechselseitigen Zusammenhängen der psychischen und motorischen Vorgänge des Kindes. Wahrnehmung, Bewegung, Kognition und die Psyche des Kindes sind bei ihr als untrennbare Einheit miteinander vereint (vgl. Zimmer, 2012). Das Ziel besteht darin, das Kind in einer ganzheitlichen Vorgehensweise in seiner ihm eigenen Entwicklung zu unterstützen. Über die Bewegung soll das Kind eigene Körpererfahrungen und Körperwahrnehmungen machen können und das Erlebte möglichst in einen Zusammenhang mit seinem eigenen Tun bringen. Förderangebote dürfen demnach nicht übungszentriert sein, sondern müssen erlebnisorientiert und selbstwirksam angeboten werden. Das Kind soll sich als „aktiver Gestalter seiner Entwicklung“ (Zimmer, 2012, S. 28) und seiner Umwelt wahrnehmen und gleichzeitig soziale Erfahrungen in der Gruppe machen können.

Zimmer definiert die Ziele der psychomotorischen Förderung wie folgt.

Ziel psychomotorischen Förderung ist es:

- die Eigentätigkeit des Kindes zu fördern, es zum selbständigen Handeln anzuregen,
- durch Erfahrungen in der Gruppe zu einer Erweiterung seiner Handlungskompetenzen und Kommunikationsfähigkeiten beizutragen,
- die Selbstwahrnehmung des Kindes zu stärken,
- dem Kind Gelegenheiten zu geben, die eigenen Ressourcen zu erfahren und sich als kompetent und selbstwirksam zu erleben.

(Zimmer, 2012, S. 22-23)

Damit sich ein Kind mit einer möglichst grossen Selbstwirksamkeit und Kontrollüberzeugung entwickeln kann, ist für Zimmer „ein Spielraum innerhalb einsichtiger Grenzen“ (Zimmer, 2012, S. 74) wichtig. Das heisst, das Kind soll sich innerhalb eines begrenzten, jedoch grossen, Handlungsspielraumes frei bewegen können und selbstständig nach möglichen Lösungen zur Problembewältigung von schwierigen Situations-

onen suchen. Durch die Offenheit des Bewegungsangebotes oder der Spielsituationen kann sich das Kind in einer „nicht-direktiven Form“ (Zimmer, 2012, S. 74) an seine körperlichen und motorischen Grenzen herantasten. Durch die Heterogenität der Gruppe lernt das Kind durch Beobachtung am Modell sowie durch seine eigene erfolgreiche Erfahrung, der sogenannten Mastery Erfahrung (vgl. Bandura, 1997).

3.1.2 Psychomotorische Förderung nach Friedhelm Schilling

Wie Zimmer geht auch Schilling davon aus, dass ein Kind über Erfahrungen am eigenen Körper vielfältiges Wissen sammelt: die Bewegungskompetenz des Kindes steht in engem Zusammenhang mit seiner psychischen und sozialen Entwicklung. Für Schilling besteht „eine untrennbare Einheit von Wahrnehmung und Bewegung und damit verbunden in der Einheit von Individuum und Umwelt“ (Fischer, 2009, S. 216). Das Kind wird selber aktiv, setzt sich mit seiner eigenen Leistung und seiner Umwelt auseinander. Schilling geht davon aus, dass ein Kind in spielerischen psychomotorischen Übungsbehandlungen seine Wahrnehmungs- und Bewegungsmuster ausprobieren und dadurch seine eigenen Handlungskompetenzen erweitern kann (vgl. Köckenberger und Hammer, 2004). In diesem kompetenzorientierten Ansatz lernt das Kind über Material-, Sozial- und Selbsterfahrungen eigene Handlungsabläufe, die es dann in anderen Momenten situativ neu anwenden und adaptieren kann. Die Bewegung ist somit ein Teil jeder kindlichen Handlung.

Die psychomotorische Förderung nach Schilling basiert auf drei Grundkompetenzen:

1. seinen Körper erfahren, erleben, mit ihm umgehen können (Ich-Kompetenz)
2. sich an Umweltgegebenheiten anpassen können, und die Umwelt an sich anpassen können, mit ihr umgehen können, sie verändern können (Sachkompetenz)
3. sich an andere anpassen können, andere verändern, an sich anpassen können und damit kommunizieren können (Sozialkompetenz)

(Schilling, 1981, S. 188-189)

Er weist darauf hin, dass Störungen in der Bewegung und Wahrnehmung (primäre Störungen) immer mit Störungen in anderen Persönlichkeitsbereichen (sekundäre Störungen) einhergehen: „Diese Auswirkungen motorischer Beeinträchtigungen auf den emotionalen und sozialen Bereich werden als Sekundärstörungen bezeichnet“ (Fischer, 2009, S. 215). Der Begriff der „Sekundärstörung“ zeigt auf, dass viele Verhaltensauffälligkeiten von Kindern eigentliche Kompensationsstrategien der Kinder sind. Der Sekundärstörung liegt also meist eine primäre Wahrnehmungs- oder Bewegungsstörung zugrunde (vgl. Köckenberger und Hammer, 2004).

In der psychomotorischen Gruppenförderung und -therapie nach Schilling soll das Kind über die Bewegung ressourcenorientiert und variantenreich neue Entwicklungsmöglichkeiten erlernen, so dass es mit seinen Störungen umgehen und seine eigenen Blockaden (Sekundärstörungen) minimieren kann (vgl. Fischer, 2009).

3.1.3 Psychomotorisches Gruppenangebot im Vorschulbereich: Prävention oder Gesundheitsförderung?

Suchodoletz (2007) unterscheidet die Begriffe Prävention und Gesundheitsförderung und weist darauf hin, dass sich die Begriffe jedoch in ihrer Definition überschneiden. Mit Prävention ist meist die Vorbeugung oder Verhütung gemeint. Sie ist stark mit der Pathogenese verbunden. „Durch eine Beseitigung oder Verringerung von Gesundheitsrisiken, die im Individuum oder im Umfeld liegen können, sollen Störungen bzw. deren Auswirkungen eingedämmt werden“ (Suchodoletz, 2007, S. 1). Angebote im Bereich der Prävention sind somit klar für eine bestimmte Zielgruppe definiert. Auf der anderen Seite orientiert sich die Gesundheitsförderung stark an der Salutogene-

se, wie Suchodoletz anführt: „Eine Reduktion von Erkrankungen wird durch die Aktivierung individueller und gesellschaftlicher Ressourcen angestrebt“ (Suchodoletz, 2007, S. 1). Angebote im Bereich der Gesundheitsförderung sind meist für die gesamte Bevölkerung zugänglich.

Nach Leppin (2004) können folgende Unterteilungen in der Prävention gemacht werden.

Tabelle 1: Kategorisierung von Prävention (Quelle: adaptiert nach Leppin, 2004)

	Primärprävention	Sekundärprävention	Tertiärprävention
Zeitpunkt der Intervention	Beginn vor Auftreten der ersten Symptome	Frühstadium einer Erkrankung	Nach Manifestation einer Krankheit
Ziel der Intervention	Auftreten der Erkrankung/Störung verhindern	Eindämmung des Fortschreitens der Krankheit/Störung	Verhinderung von weiteren Folgeschäden einer bereits bestehenden Krankheit/Störung
Zielpublikum der Intervention	Einbezug der gesamten Bevölkerung (Universelle Prävention)	Ansprechen und Einbeziehen einer bestimmten Zielgruppe (Selektive Prävention)	Ansprechen von einzelnen Personen mit Krankheitssymptomen/manifestierten Störungen
Ansatzpunkte	Strukturen werden vorgegeben (Verhältnisprävention)	Strukturen und Vorschriften führen zu einer individuellen Änderung (Verhaltensprävention)	Gezielte Strukturen werden vorgegeben und führen zu einer individuellen Änderung (Verhältnis- und Verhaltensprävention)

Ein psychomotorisches Gruppenangebot im Vorschulbereich sollte sich an der Salutogenese orientieren und die individuellen Ressourcen eines Kindes stärken. Wichtig ist ebenfalls, dass ein Angebot für alle Kinder offen und möglichst vor dem Auftreten erster Symptome (einer motorische Störungen) zugänglich ist.

Die psychomotorischen Ansätze von Zimmer und Schilling zeigen beide auf, dass das sozio-emotionale Befinden eines Kindes stark mit dessen Eigenaktivität und seiner Bewegung verknüpft ist. Schwerpunkte eines psychomotorischen Gruppenangebotes im Vorschulbereich sollten daher in der eigenen Körperwahrnehmung und im eigenen Köperselbst² angelegt werden. Das kindzentrierte psychomotorische Gruppenangebot nach Zimmer ist in der primären Prävention und der Gesundheitsförderung anzusiedeln. Das Angebot steht meist allen Kindern offen und sie können sich ihren Interessen und Bedürfnissen entsprechend bewegen. Schilling geht in seinem psychomotorischen Ansatz davon aus, dass sich beim Kind bereits eine Störung zeigt. In seinem kompetenzorientierten Gruppenangebot soll das Kind nun lernen, mit seiner primären Störung umzugehen ohne auf die Sekundärstörungen auszuweichen. Da sich bereits eine Störung zeigt oder teilweise manifestiert hat, ist ein psychomotorisches Angebot nach Schilling im Bereich der sekundären und tertiären Prävention anzusiedeln.

² Das Köperselbst ist die erste Stufe in der Entwicklung des Selbst. Über seine Sinne lernt der Säugling seinen Körper, seine Stimme, seine Körperlage im Raum kennen und bildet dadurch die Basis für das eigene Bewusstsein als Person (vgl. Zimmer, 2012).

3.2 Motorik

Wie in Kapitel 3.1 bereits aufgeführt, besteht in der Psychomotorik ein Zusammenhang zwischen Bewegung und Psyche. Nachfolgend werden nun die wichtigsten Entwicklungsschritte der kindlichen Motorik beschrieben. Ebenfalls sollen Zusammenhänge zwischen Störungen der motorischen Fertigkeiten und deren Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes aufgezeigt werden.

Jenni (2008) erklärt, dass die Motorik „wie die Kognition, die Sprache und das Sozialverhalten, eine zentrale Entwicklungsdimension des Kindes“ (Jenni, 2008, S. 339) ist. Über die Bewegung sammelt das Kind Erfahrungen, tritt in Interaktion mit anderen Kindern und erfährt und begreift durch selbstwirksames Handeln seine Umwelt. Gleich nach der Geburt ist die Bewegung eine der wichtigsten Kommunikationsform des Kindes. Dahms (1978) zeigt auf, dass die motorischen und sensorischen Fähigkeiten des Kindes eng mit dessen Spracherwerb verbunden sind: „Das Plappern des Kindes wird intensiver, wenn es gleichzeitig die sitzende Stellung meistert. Das Erlernen neuer Wörter nimmt zu, wenn das Kind sicher das Gehen beherrscht“ (Dahms, 1978, S. 24).

Nach Meinel und Schnabel (2015) befasst sich die Motorik mit den inneren Strukturen und Funktionen, konkret mit den physiologischen, neurophysiologischen und neuropsychischen Vorgängen im Inneren des Bewegungssystems. Die äusseren sichtbaren Strukturen und Funktionen bezeichnen Meinel und Schnabel als Bewegungen.

Motorische Fähigkeiten sind individuelle Eigenschaften und Leistungsvoraussetzungen und sie lassen sich in konditionelle und koordinative Fähigkeiten unterteilen (vgl. Meinel und Schnabel, 2015). Unter den konditionellen Fähigkeiten werden energetisch determinierte Bewegungen verstanden, bei den koordinativen Fähigkeiten handelt es sich um informationsorientierte Bewegungen. Dabei ist ebenfalls die Beweglichkeit, das heisst das Zusammenspiel der Gelenke und des Skelettsystems von grosser Wichtigkeit (vgl. Petermann, 2011). Die vier motorischen Grundeigenschaften setzen sich aus Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Koordination zusammen. Die Koordination stellt eine wichtige Komponente in der Steuerung und Regulation von Bewegungshandlungen dar (vgl. Petermann, 2011).

Bewegungsfertigkeiten werden durch Üben und Wiederholen herausgebildet, gefestigt und automatisiert. Sie sind von aussen beobachtbar (vgl. Meinel und Schnabel, 2015).

Rosenkötter (2013) beschreibt, dass die motorische Entwicklung der Kinder sehr unterschiedlich verläuft: „Die motorische Entwicklung von Kindern weist eine hohe Variabilität auf, nicht nur inter-³, sondern auch intraindividuell⁴“ (Rosenkötter, 2013, S. 27). Er führt weiter aus, dass dies von genetischen wie auch umweltbedingten Faktoren abhängt. Trotz grosser Variabilität der kindlichen Entwicklung können sogenannte Meilen- beziehungsweise Grenzsteine der kindlichen Entwicklung definiert werden. Solche Meilensteine definieren den Zeitpunkt „an denen 90-95 % aller Kinder einen bestimmten Entwicklungsschritt erreicht haben“ (Rosenkötter, 2013, S. 27).

3.2.1 Motorische Entwicklung im Säuglingsalter

Das Neugeborene ist nach der Geburt in seinen motorischen Fähigkeiten noch weitgehend unentwickelt. Es muss sich von einer intrauterinen⁵ Umgebung auf eine ext-

³ Interindividuell bezeichnet Vergleiche zwischen mehreren Individuen (vgl. Duden, 2017).

⁴ Intraindividuell bezeichnet Vergleiche innerhalb des Individuums (vgl. Duden, 2017).

rauterine⁶ Umgebung umstellen. Die Massenbewegungen des Körpers sind noch nicht zielgerichtet und wirken von aussen als krampfhaft, zackig und ungeordnet. Diese nicht gerichteten Bewegungen gehen von den grösseren Gelenken aus und betreffen jeweils beide Körperseiten gleichzeitig. Scheid (2009) verweist darauf, dass diese ungeordneten Bewegungen in Zusammenhang mit dem Entwicklungsstand des Nervensystems stehen. Lienert et al. (2013) beschreiben, dass dieses Entwicklungsstadium durch die überlebenswichtigen Reflexe, die vom Hirnstamm und dem Rückenmark bestimmt werden, gesteuert wird.

Bereits einige Wochen nach der Geburt beginnt das Kind mit dem Aufrichten seines Kopfes. Dies erfolgt immer aus der Bauchlage. Nach zwei bis vier Monaten gelingt es dem Kind immer besser, sich durch den Unterarmstütz aufzurichten, den Kopf anzuheben und diesen seitlich zu drehen. Neben dem Aufrichten des eigenen Körpers beginnt das Kind nun auch mit dem gezielten Greifen und sich auf verschiedene Arten fortzubewegen. Mit sechs bis sieben Monaten fängt das Kind an, sich zu drehen und zu sitzen. Ab rund sieben bis zehn Monaten kommt es zu ersten zielgerichteten Fortbewegungen. Das Kind robbt oder krabbelt durch den Raum und kann sich selbständig aufsetzen. Über den Vierfüsserstand in die aufrechte Haltung und letztlich zum aufrechten Stand kommt es mit ungefähr zehn Monaten (vgl. Largo, 2007).

Die motorische Entwicklung im Säuglingsalter erfolgt nach typischen Merkmalen:

- die cephalo-caudale⁷ Entwicklungsrichtung
- der zentral-periphere⁸ Entwicklungstrend (auch proximo-distale Entwicklungsrichtung genannt)
- die kontralateralen⁹ Mitbewegungen und
- die Hypertonie der Muskulatur.

(Meinel und Schnabel, 2015, S. 253)

3.2.2 Motorische Entwicklung im Kleinkindalter (1.-3. Lebensjahr)

In diesem Altersabschnitt ist die motorische Weiterentwicklung stark an die psychosoziale Entwicklung gebunden. Mit dem Erlernen des freien eher noch breitbeinigen Gehens um die Zeit des ersten Lebensjahres erweitert sich der motorische Bewegungsradius des Kindes enorm (vgl. Zimmer, 2014). Das Kind erhält durch die Erweiterung seines Bewegungs- und Handlungsradius auch vermehrt Möglichkeiten, sich aktiv mit seinen Mitmenschen (Geschwister, Spielkameraden, Grosseltern, etc.) auseinanderzusetzen (vgl. Meinel und Schnabel, 2015).

Neu erworben werden in diesem Zeitabschnitt:

- das Gehen, Steigen, Balancieren, Niederspringen, Laufen, Hüpfen und Springen;
- das Kriechen, Wälzen, Rollen, Schieben, Ziehen, Klettern, Hängen und Schwingen;
- das Tragen, die Anfänge des Fangens und verschiedene Formen des Werfens wie
 - der einhändige Schlagwurf;
 - der beidhändige Schwungwurf;
 - der Schockwurf;
 - der „Einwurf“ über den Kopf sowie auch
 - das Zu- und Zielwerfen.

(Meinel und Schnabel, 2015, S. 261-262)

⁵ Intrauterin bedeutet „innerhalb der Gebärmutter“ (vgl. Duden, 2017).

⁶ Extrauterin bedeutet „ausserhalb der Gebärmutter“ (vgl. Duden, 2017).

⁷ Cephalo-caudal bezeichnet den Verlauf vom Kopf Richtung Füsse (vgl. Duden, 2017).

⁸ Zentral-peripher bezeichnet den Verlauf von der Körpermitte nach aussen (vgl. Duden, 2017).

⁹ Kontralateral bezeichnet Bewegungen auf der entgegengesetzten Körperseite (vgl. Duden, 2017).

Das Kind ist in dieser Entwicklungsphase sehr aktiv und weist ein hohes Bedürfnis an Bewegung, Exploration und Nachahmung auf. Diese Bedürfnisse befriedigt das Kind vor allem im funktionalen Spiel. Ohne ein bestimmtes Ziel oder einen bestimmten Sinn zu verfolgen, kriecht, geht oder läuft das Kind umher. Es zieht und schiebt an verschiedenen Gegenständen, rutscht oder wippt auf einer Schaukel und springt von einem kleinen Absatz herunter. Im Vordergrund steht für das Kind das Sich-Erproben und die Freude an der Bewegung (vgl. Zimmer, 2014). In diesem Altersbereich hat das Kind von aussen gesehen noch keine rhythmischen Abläufe im Laufen oder Hüpfen. Jedoch fällt auf, dass sich das Kind gerade in diesem Altersabschnitt gerne und intensiv zur Musik bewegt. Sei dies durch Wippen im Stehen oder dem Händeklatschen (vgl. Zimmer, 2014). Im dritten Lebensjahr verändert sich das funktionale Spiel in ein Nachahmungs- und Rollenspiel. Durch das Erlernen von vielfältigen Alltagsbewegungen macht das Kind bereits in diesem Alter erste Erfahrungen von seinem eigenen Handeln (selbständiges Essen, Händewaschen etc.).

Die Bewegungen des Kindes sind jedoch in den Ausholbewegungen und im Rhythmus noch schwach ausgeprägt. Die kleinkindlichen Bewegungen werden häufig als unkoordiniert und tapsig wahrgenommen. Typisch sind auch die vielen überflüssigen Nebenbewegungen, die ein Kind macht. Ursachen für dieses unökonomische Bewegungsverhalten werden in den fehlenden Kraftvoraussetzungen und einem tiefen koordinativen Fähigkeitsniveau gesehen. Dazu kommt, „dass sich ein dynamisch-motorisches Stereotyp als ein festes und zugleich anpassungsfähiges Verteilungssystem von Erregung und Hemmung in der Hirnrinde bei den verschiedenen Bewegungsformen erst allmählich herausbildet“ (Meinel und Schnabel, 2015, S. 263). Zu bedenken ist jedoch, dass sich das Kind in einer grobmotorischen Lernphase befindet und die an sich gestellten Aufgaben auch mit einer gewissen Vorsicht ausführt.

Wenig entwickelt sind in diesem Entwicklungsstadium die konditionellen Fähigkeiten beziehungsweise die Kraftfähigkeiten des Kindes. Dies hängt damit zusammen, dass der Muskelanteil am Gesamtgewicht des Kindes nur einen geringen Anteil ausmacht. Meinel und Schnabel (2015) weisen darauf hin, dass es zu den Ausdauerfähigkeiten der Kleinkinder kaum Studien gibt.

Die koordinativen Fähigkeiten übt das Kind in dieser Phase durch Nachahmung, also vor allem über den visuellen Sinn. Im dritten Lebensjahr gewinnt die akustische Wahrnehmung an Bedeutung. Die erlernten Bewegungsformen bleiben noch in der Grobform. Meinel und Schnabel bezeichnen diese Phase als „Aneignung vielfältiger Bewegungsformen“ (Meinel und Schnabel, 2015, S. 271).

3.2.3 Motorische Entwicklung im Vorschulalter (4.-6. Lebensjahr)

In diesem Altersabschnitt ist die motorische Weiterentwicklung des Kindes immer noch stark an die psycho-soziale Interaktion mit der menschlichen Umwelt gebunden. Das immer noch grosse Bewegungsbedürfnis des Kindes zeigt sich nun in verschiedenen Spieltätigkeiten im konstruktiven Spiel. Durch den Fortschritt im Spracherwerb erhält die Kommunikation mit den Spielpartnern einen grossen Stellenwert (vgl. Meinel und Schnabel, 2015).

Nun beginnt das Kind seine elementaren Bewegungsformen qualitativ wie auch quantitativ zu verbessern und diese situativ seiner Umwelt anzupassen. Es erfolgt eine Ausdifferenzierung von der Grob- zur Feinform, was sich vor allem darin zeigt, „dass Bewegungen immer isolierter und damit ökonomischer werden. Bewegungskombinationen gelingen zunehmend flüssiger“ (Lienert et al. 2013, S. 97). Das Kind entdeckt neue Sportgeräte wie beispielsweise das Dreirad oder das Likebike und erweitert erneut seinen Handlungsspielraum. Es erfolgt eine Vervollkommnung und

Perfektionierung der Bewegungsformen und das Kind eignet sich erste Bewegungskombinationen an.

Solche Bewegungskombinationen sind:

- das Gehen verbunden mit Ziehen, Schieben, Tragen;
- Gehen oder Laufen kombiniert mit Prellen, Hochwerfen und Wiederfangen des Balls;
- Gehen, Laufen und Hüpfen im Wechsel;
- Gehen und Laufen in Verbindung mit Steigen, Klettern, Werfen und andere.

(Meinel und Schnabel, 2015, S. 273)

Die konditionellen wie auch die koordinativen Fähigkeiten verbessern sich in dieser Entwicklungsphase sehr rasant – es erfolgt eine erhebliche Niveausteigerung, die mit der körperlichen Veränderung des Kindes zu tun hat. Das kleinkindliche dreijährige Wesen verliert im Laufe seiner vorschulischen Entwicklung sein unproportioniertes Aussehen mit grossen Kopf, pummeligem Körper und kurzen Extremitäten. Im sogenannten ersten Gestaltwandel¹⁰ entwickelt sich das Kind zu einem schlankeren und proportional erscheinenden Schulkind.

3.2.4 Handgeschicklichkeit, Ballfertigkeiten, Balancieren

Da die Testung der M-ABC-2 sich auf die Handgeschicklichkeit, das Ballwerfen und das Balancieren fokussiert, werden diese einzelnen Tätigkeiten der motorischen Fertigkeiten noch genauer ausgeführt.

Handgeschicklichkeit: Greifen

Direkt ab der Geburt kann das Kind Greifen. Meinel und Schnabel (2015) benennen dies mit dem angeborenen Handgreifreflex: „Dieser bewirkt, dass sich die Finger reflektorisch um jeden geeigneten Gegenstand schliessen, mit dem die Innenfläche der Hand des Neugeborenen berührt wird“ (Meinel und Schnabel, 2015, S. 250). Dieser unbedingte Reflex wird mit der phylogenetischen¹¹ Entwicklung des Menschen begründet. Nach rund vier Monaten wird das reflektorische Greifen durch das visuell gesteuerte Greifen abgelöst. Grundvoraussetzung für diese Art von Greifen ist, dass sich die Hand-Auge-Koordination herausbildet. Im Anfangsstadium des visuell gesteuerten Greifens erfolgen die Bewegungen meist beidhändig und eckig. Das wirklich zielgerichtete Greifen erfolgt erst ab dem siebten und achten Monat (vgl. Meinel und Schnabel, 2015).

Auch Largo (2007) beschreibt, dass das Kind bereits ab seiner Geburt auf seine Hände angewiesen ist. Es saugt und betrachtet diese immer wieder und entdeckt beziehungsweise erkundet damit seine Umwelt. „Dieses Spiel gilt als Vorbereitung für das Greifen“ (Largo, 2007, S. 299). Durch diese taktilen Wahrnehmungen erhält das Kind erste Sinneseindrücke, die jedoch vorerst auf die Eltern und einen kleinen Bewegungsspielraum beschränkt sind. Mit dem Heranwachsen vergrössert sich auch der Explorationsraum des Kleinkindes (vgl. Petermann, 2011).

Meinel und Schnabel (2015) beschreiben die Entwicklung und Abfolgen des Zugreifens in mehreren Schritten.

- Klammergriff (Finger und Daumen nicht gegenübergestellt),
- Faustgriff (Finger und Daumen gegenübergestellt),
- Zangen- und Pinzettengriff (Daumen und Zeigfinger opponiert).

(adaptiert nach Meinel und Schnabel, 2015, S. 255)

¹⁰ Der Begriff „erster Gestaltwandel“ beschreibt die Veränderungen im Körperbau beim entwicklungsbedingten Übergang vom Kleinkind zum Schulkind (vgl. Meinel und Schnabel, 2015).

¹¹ Phylogenese bedeutet „Stammesgeschichte“ (vgl. Duden, 2017).

Auch aus psychologischer Sicht ist das gezielte Greifen und eine gut ausgebildete Feinmotorik wichtig, was sich beispielsweise in der Auswahl von möglichen Spielkameraden zeigt. Ein feinmotorisch ungeschicktes Kind kann als ein unattraktiver Spielkamerad angesehen und nicht mehr zum gemeinsamen Spiel aufgefordert werden (vgl. Petermann, 2011).

Ballfertigkeiten: Werfen und Fangen

Das Werfen und Fangen eines Balles setzt sich aus grob- und feinmotorischen Bewegungen zusammen. Die vestibuläre und kinästhetische Wahrnehmung werden vielfältig angesprochen. Die Körperhaltung, der Rumpf sowie die Ausrichtung der Arme, Hände und Finger müssen vom Kind genau koordiniert werden. Gleichzeitig wird auch die Hand-Auge-Koordination angesprochen (vgl. Petermann, 2011). Das Kind muss mehrere koordinative Fähigkeiten (Rhythmisieren, Gleichgewicht, Orientierung, Differenzieren) sowie konditionelle Fähigkeiten (Schnellkraft) sicher beherrschen.

Einen Ball genau und zielgerichtet werfen zu können ist stark übungs- und erfahrungsabhängig. Deshalb ist es wichtig, dass ein Kind verschiedene und vielfältige Spiel- und Übungsmöglichkeiten hat. Zielgerichtetes Fangen ist meist nicht die bevorzugte Bewegungshandlung eines Kleinkindes, weil diese Handlung an einen Partner gebunden ist. Es braucht einen erfahreneren Spielpartner, der zielgerichtet Werfen kann, der jedoch meist auf dieser Altersstufe fehlt. Ausser es spielt eine erwachsene Person oder ein Jugendlicher mit. Das Fangen fällt dem Kind auch noch sehr schwer, weil es noch nicht in der Lage ist, die Flugbahn des Balles zu antizipieren (vgl. Meinel und Schnabel, 2015).

Tabelle 2: *Entwicklungsverlauf Werfen und Fangen (Quelle: adaptiert nach Largo, 2007 und Meinel und Schnabel, 2015)*

Alter	Fähigkeit
Säuglingsalter	Werfen: Wegwerfen von Gegenständen (zum Beispiel am Tisch sitzen und den Löffel auf den Boden werfen).
1. Lebensjahr	Werfen: Anfangsentwicklung des Werfens. Erste kleinräumige Wurfversuche. Kaum Ausholbewegungen und meist kein Einbezug des Rumpfes.
2.-3. Lebensjahr	Werfen: Ungezieltes Werfen durch kurze Wurfbewegung aus dem Ellbogengelenk. Wenig Rück-Vor-Bewegung von Körper und Armen. Fangen: Mehr oder weniger unbewegliches Warten auf den Ball. Steife Arm- und Körperhaltung.
4. Lebensjahr	Werfen: Leichtes Ausholen mit Wurfarm, häufig wird bereits ein Bein vorgestellt. Fangen: Körper wird leicht nach vorne geneigt und Arme dem Ball entgegengestreckt. Erstes Antizipieren der Flugbahn.
5.-6. Lebensjahr	Werfen: Wurfbewegung mit leichter Körperrotation. Koordination von Aushol- und Wurfbewegung. Zielgerichtetes Werfen. Fangen: Arme deutlich dem Ball entgegengestreckt, bessere Antizipation der Flugbahn. Anpassen der Handstellung an Ballgrösse.

Balancieren

Damit ein Kind in seiner weiteren motorischen Entwicklung Fortschritte erzielen kann ist es auf die Kontrolle seiner Balance angewiesen. Unter Balance wird die Kontrolle und „Stabilisierung der Körperhaltung im Ruhe- oder Bewegungszustand“ (Petermann, 2011, S. 26) verstanden. Die Balance wird in eine statische und eine dynamische Balance unterteilt. Die statische Balance erfasst die Fähigkeit einer Person, in Ruhe im Gleichgewicht zu bleiben und beispielsweise auf einem Bein zu stehen. Der

Körperschwerpunkt liegt somit über der Unterstütsungsfläche. Die dynamische Balance erfasst, wenn sich der Körperschwerpunkt oder die Unterstütsungsfläche bewegen und somit der Körperschwerpunkt ausserhalb der Unterstütsungsfläche liegt (vgl. Petermann, 2011). Das ist beispielsweise beim Werfen der Fall.

Bereits ab Geburt setzt sich der Säugling täglich in seinem Bewegungsverhalten mit seiner Gleichgewichtsfähigkeit auseinander. Für das eigentliche Balancieren bildet das sichere Gehen für das Kind die Grundvoraussetzung (vgl. Meinel und Schnabel, 2015). Weitere Voraussetzungen für das Balancieren sind Mut, Gleichgewichtsfähigkeit und Konzentration.

Tabelle 3: *Entwicklungsverlauf Balancieren (Quelle: adaptiert nach Schott, 2010 und Meinel und Schnabel, 2015)*

Alter	Fähigkeit
7.-8. Monat	Freies selbständiges Sitzen. Schwankungen von Kopf oder Rumpf können ausgeglichen werden.
Ab 9. Monat	Aufziehen und Stehen vor Möbelstücken.
Ende 1. Lebensjahr	Beginn des freien Gehens.
Ende 2. Lebensjahr	Balancieren über ein etwa 20cm breites Brett auf dem Boden.
3. Lebensjahr	Selbständiges Balancieren auf einer schmaleren Linie, meist auch auf einer Turnbank, Stehen auf einem Bein (drei bis vier Sekunden).
6. Lebensjahr	Längeres Balancehalten von zehn Sekunden.

3.2.5 Störungen von motorischen Fertigkeiten und deren Auswirkungen

Entwicklungspsychologisch gesehen ist die motorische Fertigkeit eines Kindes wichtiger Bestandteil in seiner Selbstwahrnehmung und der Selbstbewertung der eigenen Leistungen. Über die Bewegung macht das Kind in den ersten Lebensjahren verschiedene und vielfältige Erfahrungen. Dabei macht es „die Erfahrung über Können und Nicht-Können, von Erfolg und Misserfolg, von seinen Fähigkeiten und seinen Grenzen“ (Zimmer, 2012, S. 59). Diese Erfahrungen werden subjektiv durch das Kind wie auch durch sein soziales Umfeld bewertet. Durch diese Rückmeldungen erhält das Kind Kenntnisse über seine Fähigkeiten und seine Fertigkeiten. Diese bilden die Grundlage für die Identitätsentwicklung und den Selbstwert des Kindes (vgl. Zimmer, 2012). Ein Kind, das auf Grund verschiedener Faktoren immer wieder Defizite und Grenzen in seinen eigenen motorischen Fertigkeiten erfährt, wird immer wieder mit negativen Erlebnissen konfrontiert. Es erlangt dadurch ein negatives Selbstbild, was wiederum zu einer psychischen Auffälligkeit oder Depression führen kann (vgl. Petermann, 2011).

Wie in Kapitel 3.2 bereits erwähnt, sind die motorischen und sprachlichen Entwicklungsschritte eines Kindes eng miteinander verknüpft. Über die Interaktion mit seiner Umwelt macht das Kind verschiedene und vielfältige Erfahrungen in seinem Bewegungs- und Sprachverhalten. Dabei sind „sprachretardierte Kinder (...) aufgrund ihres herabgesetzten sprachlichen und motorischen Vermögens häufig vom Spiel mit gleichaltrigen Kameraden ausgeschlossen“ (Dahms, 1978, S. 39). Damit ein gemeinsames Spiel entstehen kann, müssen sich die beteiligten Kinder sprachlich und körperlich ausdrücken können. Wichtig ist das deshalb, weil das Kind so seine eigenen Interessen und Ideen mitteilen kann. Gleichzeitig versteht es aber auch die Einwände der anderen Kinder. Motorisch wie auch sprachlich retardierte Kinder sind für gleich-

altrige Spielpartner meist unattraktiven Spielpartner, was zu einem negativen Selbstbild¹² des betroffenen Kindes führen kann (vgl. Zimmer, 2012).

Lienert et al. (2013) weisen ebenfalls auf die negativen Auswirkungen von motorischen Auffälligkeiten hin. Sie benennen, dass Einschränkungen der motorischen Fähigkeiten das Autonomiebestreben eines Kindes deutlich beeinflussen können und das Kind dadurch nur begrenzt ein Gefühl der Selbstwirksamkeit herausbilden kann.

Adipositas kann auch ein Grund für motorische Beeinträchtigung sein. Übergewichtige Kinder vermeiden häufig jegliche sportliche Aktivität, was auch das effektive Training der motorischen Fertigkeiten verhindert. Wenn ein Kind bereits seit seiner Geburt stark übergewichtig ist, fehlt es ihm meist auch an vielen Bewegungserfahrungen, die es auf Grund seines Gewichtes nie machen konnte. Ein Mangel an motorischen Fertigkeiten wirkt sich meist negativ auf die weitere körperliche Entwicklung wie die aerobe Leistungsfähigkeit, die Muskelstärke oder den Körperbau aus. Adipositas und motorische Beeinträchtigungen können sich negativ auf die psycho-soziale Entwicklung des Kindes auswirken (vgl. Petermann, 2011).

Kapitel 3.2 hat aufgezeigt, dass es für die kindliche motorische Entwicklung zentral ist, dass ein Kind seinen natürlichen Bewegungsdrang ausleben kann. Ist dies aufgrund einer zu kleinen Wohnung oder mangels naturnaher Bewegungsmöglichkeiten nicht möglich, kann dies schnell die Weiterentwicklung der motorischen Fertigkeiten hemmen und auch das Wohlbefinden des Kindes wie auch der Eltern negativ beeinflussen. Manifestieren kann sich das einerseits in einem Mangel an Bewegungserfahrungen oder in einer motorischen Unruhe beziehungsweise Hyperaktivität (vgl. Largo, 2007).

3.3 Der Bauernhof

3.3.1 Landwirtschaftliche Betriebe in der Schweiz

Im Jahre 2012 hat die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz die Zahl von 8 Millionen überschritten und nur noch gut ein Viertel (26 %) davon leben in ländlichen Regionen. Da in der Landwirtschaft ein fließender Übergang von Zu-, Neben- und Haupterwerb stattfindet, ist es schwierig, den Anteil der landwirtschaftlichen Bevölkerung klar zu benennen. Laut Bundesamt für Statistik BFS wird er auf rund 3 % geschätzt (Agristat, 2015, S. 230).

2014 wurden vom BFS 54'046 Landschaftsbetriebe erfasst, wovon sich 70 % explizit mit der Rinderzucht respektive der Weideviehwirtschaft beschäftigten (Agristat, 2015, S. 10). Betreffend Landwirtschaftsbetrieben nach Grössenklasse liegen die meisten Betriebe in der Grössenklasse von 10 – 20 Hektaren (16'731 Betriebe).

Seit mehreren Jahren nimmt die Anzahl der landwirtschaftlichen Betrieben kontinuierlich ab. Gründe dafür sind im Strukturwandel wie auch in der nötigen Steigerung der Produktivität zu finden. Der jährliche Rückgang hat sich über die letzten Jahre bei 2 % eingependelt. Auch bei den 72 % hauptberuflich geführten Betrieben ist eine kontinuierliche Abnahme festzustellen (Agristat, 2015, S. 11).

Der Kanton Bern weist mit 11'031 Betrieben die grösste Dichte an haupt- und nebenberuflichen Betrieben auf. Darauf folgen die Kantone Luzern und St. Gallen mit je 4'746 und 4'185 Betrieben (Agristat, 2015, S. 12).

¹² Das Selbstbild beinhaltet das Wissen über sich selber, beispielsweise über das eigene Aussehen, die Fähigkeiten, die Stärken etc. (vgl. Zimmer, 2012).

Abbildung 1: Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe und deren Entwicklung (Quelle: adaptiert nach Agristat, 2015, S. 12)

Auf den Betrieben arbeiten grösstenteils Familienmitglieder und nur wenige familienfremde Angestellte.

Abbildung 2: Anzahl Beschäftigte in landwirtschaftlichen Betrieben (Quelle: adaptiert nach Agristat, 2015, S. 22)

Betreffend Unterscheidung zwischen Vollzeit- und Teilzeitarbeit zeigt sich bei familieneigenen wie auch bei familienfremden Mitarbeiter eine grosse Diskrepanz zwischen Männern und Frauen. 2014 waren nur rund 18 % der Vollzeitbeschäftigten auf einem Bauernhof Frauen (Agristat, 2015, S. 23). Teilzeit arbeiten etwas mehr Frauen als Männer (Agristat, 2015, S. 23).

Durch den erhöhten Leistungsdruck und den fortlaufenden Strukturwandel im Agrarbereich sind viele Bauernfamilien darauf angewiesen, ihren Betrieb wirtschaftlich neu zu positionieren und unternehmerisch kreativ zu werden. Dies führt dazu, dass Bauernfamilien vermehrt in der Paralandwirtschaft tätig sind. Dabei werden „die hinter diesem Begriff stehenden Betriebszweige (...) meist mit landwirtschaftsnahen Aktivitäten umschrieben“ (Schmid et al., 2010, S. 2). Konkret heisst das: Angebote im Be-

reich des Agrotourismus, der Freizeitaktivität, der Verarbeitung und Vermarktung von landwirtschaftlichen Produkten oder von Sozial- und Bildungsdienstleistungen. Angebote der Paralandwirtschaft sind einem ständigen Wandel unterworfen. Es liegt bis heute keine gesetzliche Verordnung vor, die diesen Begriff klar definiert (vgl. Schmid et al., 2010).

3.3.2 Der Bauernhof: Lebens-, Wohn- und Arbeitsbereich in einem

Bei den meisten Familien in der Schweiz „besteht zwischen dem Familienhaushalt und den Orten der Erwerbstätigkeit eine weitgehende räumliche Trennung“ (Hofer, 2002, S. 94). Der Bauernhof vereint dagegen wie kein anderer Berufszweig die Lebens-, Wohn- und Arbeitsbereiche einer Familie. Alles findet räumlich an den Bauernhof gebunden am gleichen Ort statt, was frühindustriellen Zeiten entspricht, in denen das Familienleben, die Erwerbstätigkeit und die Hausarbeit räumlich und psychologisch in einem engen Zusammenhang standen (vgl. Hofer, 2002).

Wird der Bauernhof mit seinen Lebens-, Arbeits- und Wohnbereichen unter systemischem Ansatz nach Bronfenbrenner untersucht, fällt auf, dass der Bauernhof und seine Bewohner nicht der gängigen Aufteilung entsprechen: „Für Erwerbstätige ist der Beruf ein Mikrosystem, dessen Interaktion mit der Familie als Mesosystem zu kennzeichnen ist. Für Kinder ist der Beruf dagegen ein Exosystem“ (Hofer, 2002, S. 94). Für ein Bauernkind ist der Beruf der Eltern nicht ein Exosystem und dessen Interaktion mit der Familie auch kein Mesosystem. Der Beruf der Eltern und dessen Interaktion mit der Familie wird bereits im Mikrosystem eingeschlossen.

Abbildung 3: Systemischer Ansatz des Bauernhofes (Quelle: adaptiert nach Flammer, 2015, S. 249)

2013 machte das BFS erstmals eine neue Umfrage zu den Familienmitgliedern auf den Bauernhöfen. Dort zeigte sich, dass 89'105 Familienmitglieder auf den landwirtschaftlichen Betrieben wohnen und 74'016 davon auch direkt dort arbeiten (Agristat, 2015, S. 22).

Betreffend Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen nach Altersklassen macht die Gruppe der 50-54jährigen im Jahre 2010 den grössten Anteil aus (8'663 Personen). Wie bereits im vorangehenden Kapitel erwähnt, sind die Betriebe einem ständigen

Strukturwandel unterlegen und die Anzahl der Betriebe nimmt fortlaufend ab. Dies zeigt sich auch in den Zahlen, die das BFS 2010 zum Fortbestand der familieneigenen Betriebe erhoben hat. Laut Statistik ist bei den über 50-jährigen Bewirtschaftern nur bei 43 % der Betriebe der Fortbestand wahrscheinlich und gesichert (Agristat, 2015, S. 21).

Weil der Bauernhof die Lebens- und Wohnbereiche einer Familie an einem Ort verbindet, hat dies sowohl Einfluss auf die Familie wie auch auf die kindliche Entwicklung. Die Familie bildet das primäre soziale System eines Kindes. Dieser Sachverhalt zeigt sich bei allen Familien und ist unabhängig vom Bauernhof. Dabei wird „unter Familie (...) nicht nur die biologischen Nächsten, sondern alle, die an der Erziehung teilnehmen und zur Familie gehören“ (Köckenberger und Hammer, 2004, S. 259) verstanden. Auf dem Bauernhof wohnen im Unterschied zum gängigen Familienmodell der bürgerlichen Kleinfamilie häufig auch noch die Grosseltern. Hill und Kopp (2002) definieren die bürgerliche Kleinfamilie als

- ‚eine auf Dauer angelegte Verbindung von Mann und Frau
- mit gemeinsamer Haushaltführung und
- mindestens einem eigenen (oder adoptierten) Kind‘.

(Hill und Kopp, 2002, S. 13)

Stübing (1981) weist im Weiteren darauf hin, dass die Familie auch aufgrund der familiären und örtlichen Strukturen grossen Einfluss auf die Sozialisation des Kindes nimmt, konkret durch die tageszeitlichen Strukturen, die Werteorientierung und die Interessen der Eltern. Da auf dem Bauernhof der Vater wie auch die Mutter ihre täglichen Arbeiten verrichten, erfährt das Kind bereits ab Geburt Strukturen, die an den Verlauf der Jahreszeiten, an die Natur und die weitläufige Umgebung des Bauernhofes gebunden sind (vgl. Stübing, 1981).

3.4 Der Bauernhof als nutzbarer pädagogisch-therapeutischer Ort

Für die Förderung der motorischen Entwicklung der Kleinkinder besteht eine grundlegende Folgerung darin, „ihnen genügend Bewegungsraum und Bewegungsfreiheit zu geben sowie für eine Umgebung zu sorgen, die ihren Bedürfnissen entspricht“ (Meinel und Schnabel, 2015, S. 271). Ziel der Förderung ist in erster Linie die Eigenbetätigung des Kindes unter Einbezug und Berücksichtigung seiner koordinativen Fähigkeiten. Der nutzbare therapeutische Ort sollte Aufgaben an das Kind stellen, bei denen es seine Selbsttätigkeit erproben und seine koordinativen Fähigkeiten schulen kann. Die koordinativen Fähigkeiten müssen grundlegend vor den konditionellen Fähigkeiten gefördert werden (vgl. Meinel und Schnabel, 2015).

Methodisch ist es wichtig, dass die Bewegungsangebote einen eigenen Aufforderungscharakter haben und vielseitig und abwechslungsreich genutzt werden können (vgl. Meinel und Schnabel, 2015).

3.4.1 Aktuelle Angebote im Vorschulbereich

Schweizweit gibt es im Vorschulbereich in der präventiven Förderung vor allem die Kindertagesstätten und die Spielgruppen. Die Autorin befasst sich in der vorliegenden Forschungsarbeit explizit nur mit bereits bestehenden Angeboten von Bauernhof-Spielgruppen. Wichtige Interessengemeinschaften in diesem Bereich sind die IG Spielgruppen Schweiz und die IG Bauernhofspielgruppe. Auf diesen beiden Websites sind Innen-, Wald und Bauernhofspielgruppen registriert und aufgelistet. Gleichzeitig werden auch Aus- und Weiterbildungen für Spielgruppenleiterinnen und Spielgruppenleiter angeboten (vgl. IG Bauernhofspielgruppe, 2016 und IG Spielgruppen

Schweiz, 2016). Die IG Spielgruppen Schweiz bietet seit 1986 Aus- und Weiterbildungen an und lancierte 2016 neu das Pilotprojekt zum Zertifikationslehrgang Bauernhof-Spielgruppenleiterin, Bauernhof-Spielgruppenleiter (vgl. Landwirtschaftlicher Informationsdienst LID, 2016).

Derzeit sind auf der Website der IG Spielgruppen Schweiz 900 Spielgruppen, auf der Website der IG Bauernhofspielgruppe 27 Spielgruppen registriert (vgl. IG Bauernhofspielgruppe, 2016 und IG Spielgruppen Schweiz, 2016).

Da Spielgruppen in der Schweiz privat angeboten und geführt werden, gibt es gesetzlich betreffend Ausbildung und Registrierung keine schweizweite Regelung. Wer eine Spielgruppe gründet und aufbaut, ist nicht dazu verpflichtet, eine dementsprechende Ausbildung absolviert zu haben und muss sich auch nicht auf einer der beiden Websites registrieren. Der LID (2016) weist jedoch in seinem Lehrgang explizit auf die Aufsichtspflicht, den Versicherungsschutz und die rechtlichen Grundlagen des Raumplanungsgesetzes bei einer Eröffnung einer Bauernhof-Spielgruppe hin. Zudem sind eine solide Ausbildung wie auch eine Registrierung von hoher Dringlichkeit und Relevanz für die Qualitätssicherung und die Professionalität einer Spielgruppe. Auf der Website der IG Bauernhofspielgruppe sind Leitlinien und Empfehlungen für die Eröffnung einer Bauernhofspielgruppe aufgelistet (vgl. IG Bauernhofspielgruppe, 2016).

Die Innenspielgruppen sind seit 1986 (vgl. LID, 2016) etabliert. Für viele Eltern ist es bereits selbstverständlich, dass ihr Kind vor dem Eintritt in den Kindergarten auch eine Spielgruppe besucht und dort eine erste gezielte Förderung in der Gruppe erhält. Das Kind kann in der Lernumgebung einer Spielgruppe erste selbstwirksame Erfahrungen in seinem eigenen Handeln erleben und neben vielen Materialerfahrungen auch erste Erfahrungen in der sozialen Interaktion mit gleichaltrigen Kindern machen. Durch den neu konzipierten Zertifikationslehrgang zur Bauernhof-Spielgruppenleiterin, Bauernhof-Spielgruppenleiter zeigt der LID (2016) auf, dass eine grosse Nachfrage nach den Bauernhof-Spielgruppen herrscht.

Die Arbeit in den Spielgruppen der IG-Spielgruppen Schweiz basieren auf folgenden neun Leitsätzen:

Das Kind ...

- ... steht im Mittelpunkt.
- ... wählt den Zeitpunkt.
- ... vertraut in seine Fähigkeiten.
- ... be-greift durch Erfahrung.
- ... lernt mit und von anderen Kindern.
- ... entdeckt seine Stärken.
- ... fühlt sich zugehörig.
- ... teilt sich mit.
- ... vertraut auf Erwachsene.

(IG Spielgruppen Schweiz, Zugriff am 25.11.2016)

In den Spielgruppen der IG Bauernhofspielgruppe werden während eines Halbtages bis zu acht Kinder im Alter von 3 bis 4 Jahren von zwei Fachfrauen betreut. Grosse Anziehungskraft haben laut den Medienberichten auf der Website vor allem die Tiere und der Umstand, dass die Kinder auf dem Bauernhof ihren Bewegungsdrang ausleben können und auch mal dreckig werden dürfen. Der IG Bauernhofspielgruppe ist es ein Anliegen, dass die Kinder für die ganzheitlichen Abläufe der Natur und des Bauernhofes sensibilisiert werden. Die Selbsttätigkeit sowie ein adäquater Umgang mit den Tieren stehen klar als Förderschwerpunkte im Vordergrund. Eltern schätzen laut den Medienberichten auf der Website, dass sich ihre Kinder austoben und erste

Erfahrungen im Ablösungsprozess machen können (vgl. IG Bauernhofspielgruppe, 2016).

3.4.2 Psychomotorische Ansätze in einer Bauernhof-Spielgruppe

Damit ein Kind eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung erfährt, müssen alle seine Sinne sowie seine Selbsttätigkeit angeregt und angesprochen werden. Durch die eigenen Bewegungen und Handlungen macht das Kind somit vielfältige Selbst-, Material- und Sozialerfahrungen (vgl. Köckenberger und Hammer, 2004).

Wie im vorherigen Kapitel aufgeführt, ist es der IG Spielgruppen Schweiz wie auch der IG Bauernhofspielgruppe ein Anliegen, dass die Kinder durch vielfältige Selbsterfahrungen Neues lernen und dadurch ihren Horizont und ihren Handlungsspielraum erweitern können (vgl. LID, 2016). Der Bauernhof bietet laut dem LID (2016) fünf Gründe für einen idealen Lernort.

1. Lernen mit allen Sinnen.
2. Mehr Selbstvertrauen und weniger Allergien dank Tieren.
3. Endlich Raum für vielseitige Bewegungen.
4. Verständnis für Lebenskreisläufe.
5. Verschiedene Identifikationsfiguren und Vorbilder.

(LID, 2016, S. E1)

Übereinstimmungen mit der psychomotorischen Arbeit zeigen sich in mehreren dieser fünf Gründe. Ein Hauptaspekt der psychomotorischen Arbeit ist die Anregung der körpereigenen Wahrnehmung des Kindes. Dies trifft mit „Lernen mit allen Sinnen“ überein. Des Weiteren bietet auch die Psychomotorik einen Raum, in dem das Kind vielfältige Bewegungserfahrungen machen und sammeln kann. Durch die Eigentätigkeit und das selbständige Handeln in den Therapiestunden sollen beim Kind auch das Selbstvertrauen gestärkt werden und ein Transfer in den Alltag ermöglicht werden. Wie nach LID lernt das Kind in der Psychomotorik ebenfalls durch verschiedene Rollen- und Identifikationsfiguren (vgl. Zimmer, 2012).

Wichtige Unterschiede zeigen sich vor allem darin, dass in der Psychomotorik nicht mit lebenden Tieren gearbeitet wird und dass das Verständnis für die Lebenskreisläufe eher einen sekundären Stellenwert einnimmt. Dieses Verständnis kann gegebenenfalls durch einzelne spezifische Aufgaben im Jahresverlauf einfließen (beispielsweise mit Herbstblätter sammeln und der Grösse nach ordnen, Schneeflocken aus Papier zuschneiden etc.).

4 Aktueller Forschungsstand

In der Schweizer Landwirtschaft wird viel geforscht. Allerdings beschränkt sich diese Forschung vor allem auf agrartechnische Bereiche wie Pflanzenschutz und Tierzucht. Umfassende Studien aus anderen Forschungsgebieten gibt es nur wenige und solche, die sich explizit mit der Entwicklung der Kinder befassen, sind noch seltener.

4.1 Studie aus dem Bereich der Medizin

Betreffend kindlicher Gesundheit und Befindlichkeit von Bauernkindern gibt es vor allem Studien aus dem medizinischen Bereich. 2005 untersuchte Christa Frauenfelder im Rahmen der europäisch angelegten ALEX-Studie 376 Kinder (93 Bauernkinder und 283 Nicht-Bauernkinder) aus dem St. Galler Rheintal und dem Toggenburg betreffend Allergien und Asthma. In dieser epidemiologischen Feldstudie zeigte sich deutlich, dass Bauernkinder signifikant weniger an Allergien und Asthma erkranken als Nicht-Bauernkinder. Vor allem der Kontakt mit Stalltieren scheint einen präventiven Stellenwert hinsichtlich Allergien und Asthma einzunehmen. Je früher ein Kind in Kontakt mit dem Stall und den Stalltieren kommt, umso ausgeprägter sind seine Schutzmechanismen gegenüber Allergien oder Asthma (vgl. Frauenfelder, 2005).

4.2 Studien aus dem Bereich der Naturpädagogik

Durch die Technisierung des Alltages und der dienstleistungsorientierten Struktur der Gesellschaft nimmt der Stellenwert der Natur im Alltag von Kindern stark ab. Umweltinformationen erwerben sie heutzutage meist passiv über Medien wie Fernsehen oder Internet (vgl. Köckenberger und Hammer, 2004). Diesen Sachverhalt erforscht die Universität Köln seit 1997 in verschiedenen Studien, beispielsweise wie sich das Verhältnis der Jugendlichen zur Natur wandelt. Aus den ersten Ergebnissen des „7. Jugendreport Natur 2016“ (Brämer et al., 2016) wird ersichtlich, dass sich im Vergleich zu 1997 Kinder im Wald vermehrt unwohl fühlen und 29 % der Befragten nicht alleine in den Wald gehen würden. Weiter wird aufgezeigt, dass viele Jugendliche ihr Wissen über die Natur vor allem aus dem Unterricht haben und nicht direkt erfahren. Ein Unterschied manifestiert sich zudem in der Freizeitgestaltung der Land- und Stadtkinder: Kinder auf dem Land verbringen ihre Zeit lieber draussen in der Natur (59 %) meist ohne Einschränkungen der Eltern (50 %). Kein Unterschied ist hingegen in der Nutzung von elektronischen Geräten (Handy, Tablet, PC, Fernseher) vorhanden. 35 % der Land- und Stadtkinder nutzen solche Geräte nach eigenen Angaben täglich über drei Stunden (Brämer et al., 2016).

Louv (2013) fasst in seinem Buch „Das letzte Kind im Wald“ verschiedene Forschungsstudien aus den Bereichen Natur, Pädagogik und Psychologie zusammen. Seine Erkenntnisse beziehen sich vor allem auf Studien aus dem nordamerikanischen Raum, er verweist jedoch auch immer wieder auf Studien aus Europa. Er kreierte 2009 den Begriff des „Natur-Defizit-Syndrom“, der die Tatsache beschreibt, dass sich die Kinder immer mehr von der Natur entfremden. Louv weist auch darauf hin, dass es in diesem Bereich Kind-Natur noch viele Forschungslücken gibt, weil die Beziehung Kind-Natur für viele immer noch als selbstverständlich gilt. Viele der von ihm erwähnten Studien zeigen auch eine positive Auswirkung auf den Alltag von ADHS-Kindern. Hier scheint sich ein aktives Ausleben in der Natur als Begünstigend für die Selbststeuerung zu zeigen (vgl. Louv, 2013).

5 Forschungsdesign

5.1 Forschungsmethode

Bei der Beantwortung der ersten Forschungsfrage handelt es sich um eine quantitative Querschnitt-Studie bei der zum Zeitpunkt vor dem Kindergarteneintritt eine Bestandsaufnahme betreffend kindlicher Motorik gemacht wird. In der experimentellen Untersuchung will die Autorin durch das Eingruppen-Design herausfinden, wie sich die Stichprobe im Vergleich zur Gesamtpopulation (Normstichprobe) verhält und überprüft die Ergebnisse dann mit Hilfe der Interferenzstatistik (schliessende Statistik). Falls die Hypothese einen signifikanten Unterschied zur Normstichprobe liefert, soll ein Zusammenhang zwischen guter ausgeprägter Motorik und der Lebenswelt des Kindes (auf dem Bauernhof) hergestellt werden. Mögliche Zusammenhänge werden mit Hilfe eines durch die Eltern ausgefüllten Fragebogens eruiert.

Die zweite Forschungsfrage wird anhand einer Bestandsaufnahme von bereits bestehenden Angeboten von Bauernhof-Spielgruppen analysiert. Diese Angebote werden mit Hilfe von Internet- und Literaturrecherchen auf psychomotorische Ansätze hin untersucht.

5.2 Beschreibung der Stichproben

5.2.1 Normstichprobe

Die Normstichprobe dieser Studie basiert auf der deutschen Erhebung aus den Jahren 2007-2008. Damals wurden 634 Kinder (308 Mädchen und 326 Knaben) im Alter zwischen 4;0¹³ und 10;11¹⁴ Jahren untersucht. Jedes teilnehmende Kind besuchte entweder den Kindergarten oder die Regelschule und wies bis anhin eine normal verlaufende Entwicklung auf. Betreffend Repräsentativität der Normstichprobe wurden Kinder von folgenden geografischen Regionen Deutschlands getestet: Bremen, Oldenburg, Ostfriesland, Bonn, Saarland, Greifswald, Gützkow und Murnau.

Tabelle 4: Verteilung der Normstichprobe nach ländlichen und städtischen Regionen (Quelle: Petermann, 2011, S.136)

Region	absolute Häufigkeit	prozentuale Häufigkeit
Stadt	207	32.6%
Randlage	85	13.4%
Land	300	47.3%
keine Angaben	42	6.6%
Total	634	100%

5.2.2 Stichprobe Bauernkinder

Für die eigene Forschungsstudie der Autorin wurden 16 Kinder (neun Mädchen und sieben Knaben) im Alter von 3;5 bis 5;3 Jahren mit einer bis anhin normal verlaufenden Entwicklung untersucht (n = 16).

Die Zielpopulation wurde durch ein Inserat im „Schweizer Bauer“, einer wöchentlich erscheinenden landwirtschaftlichen Fachzeitschrift, gefunden. Die Eltern aller teilnehmenden Kinder haben sich freiwillig auf dieses Inserat gemeldet. Bei der Stichprobe handelt es sich um eine kleine selektive Gelegenheitsstichprobe.

¹³ 4;0 entspricht einem Alter von 4 Jahren und 0 Monaten.

¹⁴ 10;11 entspricht einem Alter von 10 Jahren und 11 Monaten.

Die Familien stammen alle aus der deutschsprachigen Schweiz und wohnen in folgenden Kantonen: Bern, Freiburg, Luzern, und Zürich.

Alle Kinder wohnen seit ihrer Geburt auf dem Bauernhof, der von ihren Eltern als Familienbetrieb und grösstenteils hauptwirtschaftlich bewirtschaftet wird. Die Mutter wie auch der Vater arbeiten meist beide auf dem Betrieb. Auf den sechs Betrieben, die eine Betriebsgrösse von unter 20 Hektaren (ha) aufweisen, arbeitet der Vater neben der Bewirtschaftung des Bauernhofes noch zwischen 50 und 70 % auswärts.

Abbildung 4: Betriebsgrössen der Stichproben (Quelle: eigene Darstellung)

Die Betriebe haben sich auf folgende Bewirtschaftungen spezialisiert (Mehrfachnennungen waren möglich).

Abbildung 5: Bewirtschaftungswege der Bauernbetriebe (Quelle: eigene Darstellung)

Die Kinder hatten mehrheitlich zwischen einem und vier Geschwister.

Auf drei Betrieben wohnt nur die Familie selber, auf drei der 16 Betriebe wohnt noch eine andere Familie und auf zehn Betrieben wohnen auch noch die Grosseltern. Auf zwei Betrieben wird ein Lernender ausgebildet, der ebenfalls ein Zimmer auf dem Betrieb hat.

Auf sechs der 16 Betriebe stammt die Mutter selber nicht aus einer Bauernfamilie. Diese sechs Mütter weisen beruflich einen sozial-therapeutischen oder sozial-medizinischen Hintergrund auf.

5.3 Rahmenbedingungen

Zur diagnostischen Abklärung der motorischen Fähigkeiten der Bauernkinder wurde die Movement Battery for Children 2 (M-ABC-2) ausgewählt und durchgeführt. Die M-ABC-2 ist ein Einzeltestverfahren, welches die motorischen Leistungsfähigkeiten von Kindern beziehungsweise Jugendlichen im Alter von 3;0 bis 16;11 Jahren beurteilt. Die M-ABC-2 ist eine Testbatterie mit acht Untertests und setzt sich mit der Handgeschicklichkeit, der Ballfertigkeit und der Balance auseinander. Getestet werden die koordinativen Fähigkeiten eines Kindes. Bei einer koordinativen Testung muss ein Kind unter Zeitdruck seine eigenen Bewegungen genau kontrollieren können (vgl. Petermann, 2011). Aus den acht Untertests lässt sich ein Gesamtwert berechnen, welcher als Indikator für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Kindes dient. Für die Auswertung der Standardwerte und des Gesamtwertes der M-ABC-2 gibt es altersangepasste Normtabellen. Diese Normtabellen enthalten die gleichen Werte für die Mädchen und die Knaben und enthalten somit keine geschlechterspezifische Unterscheidung (vgl. Petermann, 2011).

Abbildung 6: Struktur der M-ABC-2 (Quelle: Petermann, 2011, S. 20)

Die Auswertung der acht Untertests erfolgt quantitativ und qualitativ. Die quantitative Auswertung liefert Vergleichswerte bezüglich der gleichaltrigen Kinder der Normstichprobe für die Standardwerte und die Prozentränge. Die Leistung eines Kindes in einem Testverfahren wird durch Standardwerte klar verdeutlicht und „werden im Rahmen der Forschung sehr häufig verwendet“ (Petermann, 2011, S. 120). Für die M-ABC-2 basieren die Standardwerte auf einem Mittelwert von 10 und einer Standardabweichung von 3. Nach Petermann besitzen auf dieser Skala „etwa zwei Drittel

der Kinder Standardwerte zwischen 7 und 13“ (Petermann, 2011, S. 120), das heisst, der Normalbereich von 16-84 % entspricht den Standardwerten von 7-13. Kinder, die einen Standardwert von unter 7 aufweisen, werden als kritisch oder therapiebedürftig betrachtet.

Tabelle 5: Mittelwert und Standardabweichung (Quelle: Petermann, 2011, S. 121)

Wertpunkte	Abweichungen vom Mittelwert (Standardabweichung)	Prozentrang-Werte
19	+3	99.9
18	+2 2/3	99.6
17	+2 1/3	99
16	+2	98
15	+1 2/3	95
14	+1 1/3	91
13	+1	84
12	+2/3	75
11	+1/3	63
10	0 (Mittelwert)	50
9	-1/3	37
8	-2/3	25
7	-1	16
6	-1 1/3	9
5	-1 2/3	5
4	-2	2
3	-2 1/3	1
2	-2 2/3	0.4
1	-3	0.1

Die qualitative Auswertung der Untertests basiert auf Beobachtungen, die der Testleiter während der Testdurchführung macht. Für diese Forschungsstudie wurde nur die quantitative Auswertung berücksichtigt.

Die Autorin hat sich aus den nachfolgenden Gründen für die M-ABC-2 als diagnostisches Testverfahren entschieden: Das Testverfahren ist in kurzer Zeit, mit wenig Material und ortsungebunden durchführbar. Gleichzeitig liefert es einen ersten Überblick über die motorische Entwicklung des getesteten Kindes.

5.3.1 Bedingungen während den Abklärungen

Die Abklärungen fanden alle von Juni bis August 2016 statt. Zum Zeitpunkt der Abklärung besuchte noch kein Kind den Kindergarten. Dieser Zeitpunkt wurde explizit so gewählt, damit eine schulische motorische Förderung klar ausgeschlossen werden konnte. Zwei Kinder der Stichprobe hätten bereits im Sommer 2015 mit dem Kindergarten beginnen können. Die Eltern dieser beiden Kinder beantragten jedoch aufgrund des langen Schulweges einen Aufschub der Einschulung um ein Jahr. Der Kindergartenbeginn war für diese beiden Kinder somit auch erst im August 2016.

Die Testdurchführungen der M-ABC-2 fanden jeweils beim Kind zu Hause auf dem Bauernhof statt, weil die teilnehmenden Familien den Therapieraum in den Sommermonaten aufgrund der anfallenden Arbeiten nicht aufsuchen konnten. Die Bauernhöfe verfügten immer über sehr geräumige Küchen, in denen die Abklärungen jeweils durchgeführt wurden. In der Anleitung der M-ABC-2 wird darauf hingewiesen, dass die Abklärung in einem möglichst grossen (6m x 4m) und hellen Raum gemacht werden soll (vgl. Petermann, 2011). Diese Vorgaben erfüllten die Küchen der Bauernhöfe.

Zu berücksichtigen war, dass die teilnehmenden Kinder wussten, dass eine ihnen unbekannte Frau extra auf den Bauernhof kommt und mit ihnen eine Abklärung ma-

chen wird. Im Altersbereich von 3;5 bis 5;3 Jahren sind es die Kinder noch nicht gewohnt, dass Lehrpersonen oder Therapeutinnen und Therapeuten mit ihnen kleinere Abklärungen durchführen. Die einzigen Abklärungen, welche die teilnehmenden Kinder bis dahin kannten, waren pädiatrische Vorsorgeuntersuchungen wie zum Beispiel die Vierjährigen-Kontrolle. Im Manual der M-ABC-2 (vgl. Petermann, 2011) wird darauf hingewiesen, dass eine vertrauensvolle Beziehung zwischen der Testleiterin und dem Kind hergestellt werden soll. Diesem Aspekt versuchte die Autorin Rechnung zu tragen, indem die Kinder ihr jeweils vor der Testdurchführung ihren Lieblingsort, ihr Lieblingsspielzeug oder ihr Lieblingstier auf dem Bauernhof zeigten. Die Mütter waren während der Testung stets anwesend. Nach der Testdurchführung füllten die Mütter den Fragebogen aus und es erfolgte meist noch ein offenes unstrukturiertes Gespräch bei einem Kaffee.

6 Ergebnisse

Im Folgenden wird auf die Beschreibung der 16 Kinder auf den Grundlagen der motorischen Abklärung der M-ABC-2 und des Fragebogens eingegangen.

6.1 Beschreibung der Stichprobe

Nachfolgend ein Überblick über das Alter, das Geschlecht, die einzelnen Untertests und den Standardwert über die ganze M-ABC-2.

Tabelle 6: Beschreibende Statistik der Studienvariablen (Quelle: eigene Darstellung)

	M	SD	Min.	Max.
Alter Jahre	4.484	.578	3.417	5.167
Geschlecht	.563	.512	.000	1.000
Handgeschicklichkeit 1	8.938	3.924	2.000	14.000
Handgeschicklichkeit 2	10.875	2.802	6.000	15.000
Handgeschicklichkeit 3	7.688	3.420	1.000	11.000
Ballfertigkeit 1	11.688	2.651	8.000	16.000
Ballfertigkeit 2	9.563	2.366	5.000	14.000
Balance 1	11.000	3.120	6.000	15.000
Balance 2	12.125	1.455	9.000	14.000
Balance 3	11.375	2.156	6.000	14.000
Standardwert	11.375	3.030	6.000	17.000

Die Tabelle 6 zeigt, dass die Kinder durchschnittlich 4;5 Jahre alt sind ($M = 4.484$, $SD = .578$). Das jüngste Kind ist rund 3;5 Jahre alt und das älteste Kind rund 5;2 Jahre. Es beteiligten sich 56 % Mädchen und 44 % Knaben. Die Handgeschicklichkeit 2 weist den höchsten Mittelwert auf ($M = 10.875$, $SD = 2.802$). Einen tieferen Mittelwert erreichen die Kinder bei der Ballfertigkeit 2 ($M = 9.563$, $SD = 2.366$). Den höchsten Mittelwert aller Untertests liefert die Balance 2 ($M = 11.375$, $SD = 2.156$). Der Mittelwert des Standardwertes über die gesamte M-ABC-2 liegt bei $M = 11.375$ und einer Standardabweichung von $SD = 3.03$ ($Min. = 6.000$, $Max. = 17.000$).

6.2 Die motorischen Fertigkeiten (Standardwert) der Kinder

Der Standardwert, welcher Auskunft über die Einstufung der motorischen Fertigkeiten der Kinder gegenüber der Normstichprobe liefert, wird nun genauer betrachtet.

6.2.1 Verteilung des Standardwerts

Als erstes wird die Verteilung des Standardwertes nach Mädchen und Knaben betrachtet.

Abbildung 7: Boxplot des Standardwertes nach Geschlecht (Quelle: eigene Darstellung)

In Abbildung 7 wird ersichtlich, dass die Mädchen im Standardwert der M-ABC-2 in ihren motorischen Fertigkeiten stärker abschneiden als die Knaben. Die Streuung ist jedoch bei den Mädchen grösser als bei den Knaben. Der Minimalwert der Mädchen fällt gleich mit dem 1. Quartil zusammen. Die Boxes der Mädchen und der Knaben sind überlappend. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Standardwerte für Mädchen und Knaben nicht signifikant unterscheiden. Obschon der Median der Mädchen für den Standardwert nach M-ABC-2 der motorischen Fertigkeit höher ist als der für die Knaben.

Der Mittelwert des Standardwertes der motorischen Fertigkeiten für die Mädchen beträgt 12.111 mit einer Standardabweichung von 2.977. Der Mittelwert des Standardwertes der motorischen Fertigkeiten für die Knaben beträgt 10.429 mit einer Standardabweichung von 3.047. Die Standardwerte der motorischen Fertigkeiten sind nicht signifikant verschieden.

6.2.2 Unterscheidung des Standardwerts nach Geschlecht

Der t-Test für die motorische Fertigkeiten nach Geschlecht zeigt, dass es keinen signifikanten Unterschied gibt ($t_{(14)} = 1.110$, $p = .286$). Der t-Test für unabhängige Stichproben liefert für die Varianzgleichheit das folgende Ergebnis $F = .058$, $p = .812$. Die Varianzen unterscheiden sich nicht signifikant und die Varianzgleichheit ist gegeben.

Die Standardwerte des M-ABC-2 für die motorischen Fertigkeiten sind für Mädchen und Knaben gleich. Mädchen wie die Knaben verfügen über die gleichen motorischen Fertigkeiten sowie die gleiche motorische Entwicklung.

6.2.3 Zusammenhänge der einzelnen Untertests mit Alter und Geschlecht

Interessant ist nun zu untersuchen, ob es Korrelationen zwischen den einzelnen Untertests gibt.

Tabelle 7: Korrelationen Handgeschicklichkeit (Quelle: eigene Darstellung)

	1.	2.	3.	4.	5.
1. Handgeschicklichkeit 1	1.000	.680**	.190	.212	-.138
2. Handgeschicklichkeit 2		1.000	.181	-.386	.290
3. Handgeschicklichkeit 3			1.000	.054	.194
4. Alter Jahre				1.000	-.386
5. Geschlecht					1.000

Korrelationskoeffizient nach Spearman, * $p < .05$, ** $p < .01$, $n = 16$

Wie in Tabelle 7 ersichtlich, sind die Handgeschicklichkeiten 1, 2 und 3 unabhängig von Alter und Geschlecht und weisen keinen signifikanten Zusammenhang auf. Zwischen der Handgeschicklichkeit 1 und 2 existiert eine hohe, sehr starke und signifikante Korrelation. Die Handgeschicklichkeit 3 korreliert nicht mit den Handgeschicklichkeiten 1 und 2.

Tabelle 8: Korrelationen Ballfertigkeit (Quelle: eigene Darstellung)

	1.	2.	3.	4.
1. Ballfertigkeit 1	1.000	-.012	.428	.113
2. Ballfertigkeit 2		1.000	-.003	-.084
3. Alter Jahre			1.000	-.386
4. Geschlecht				1.000

Korrelationskoeffizient nach Spearman, * $p < .05$, ** $p < .01$, $n = 16$

In Tabelle 8 weisen die Ballfertigkeiten 1 und 2 eine negative Richtung auf und liegen über dem Wert von .01. Sie weisen keine signifikante Korrelation auf. Die Ballfertigkeit 1 weist im Vergleich zur Ballfertigkeit 2 eine positive und mittlere Korrelation auf.

Tabelle 9: Korrelationen Balance (Quelle: eigene Darstellung)

	1.	2.	3.	4.	5.
1. Balance 1	1.000	.480	.247	-.376	.471
2. Balance 2		1.000	.035	-.385	.293
3. Balance 3			1.000	-.114	-.141
4. Alter Jahre				1.000	-.386
5. Geschlecht					1.000

Korrelationskoeffizient nach Spearman, * $p < .05$, ** $p < .01$, $n = 16$

Die Balance 1 zeigt eine positive und mittlere Korrelation mit den Balancen 2 und 3. Zwischen den Balancen 2 und 3 herrscht eine positive und schwache Korrelation (Tabelle 9). Das Alter und die verschiedenen Balancen weisen eine negative Korrelation und keine Signifikanz auf. Ebenfalls keine Signifikanz gibt es zwischen dem Geschlecht und den einzelnen Balancen. So zeigt sich zwischen der Balance 2 und dem Geschlecht keine signifikante Korrelation.

6.2.4 Vergleich der Standardwerte der Stichprobe gegenüber der Standardwerte der Normstichprobe

Bei der Gesamtauswertung der M-ABC-2 weist der Standardwert von 6 den kritischen Punkt in der Abgrenzung zum Normalbereich auf. Kinder, die in der Gesamtauswertung einen Standardwert von 6 oder kleiner aufweisen, befinden sich also im therapiebedürftigen Bereich ihrer motorischen Fertigkeiten. Die kleine Stichprobe dieser Forschungsstudie weist gegenüber der Normstichprobe einen signifikant höheren Standardwert auf ($t_{(15)} = 5.375, p < .001$). Kinder, die in einer ruralen Umgebung wie dem Bauernhof aufwachsen, weisen in der M-ABC-2 einen hohen Standardwert betreffend motorischen Fertigkeiten auf (Tabelle 17, Anhang). Ebenfalls für den noch knapp im Normalbereich liegenden Standardwert von 7 weisen die Bauernkinder einen signifikant höheren Standardwert auf ($t_{(15)} = 5.775, p < .001$) (Tabelle 18, Anhang).

Werden die Standardwerte der Bauernkinder dem Testwert von 13 unterzogen (dies entspricht der Abweichung von + 1 SD) und mit den Standardwerten der Normstichprobe verglichen, ergeben sich folgende Ergebnisse: $t_{(15)} = -2.145, p = .049$. Die in dieser Studie untersuchten Kinder, die alle auf einem Bauernhof aufgewachsen sind, zeigen durchschnittlich eine schwach signifikant höhere motorische Fertigkeit als die Normstichprobe (Tabelle 19, Anhang).

6.3 Aktivitäten der Kinder

Anhand des Fragebogens wurde eruiert, welchen Aktivitäten die 16 Kinder gerne nachgehen. Es wurde zwischen freiwilligen Aktivitäten zu Hause und zwischen regelmässig besuchten Freizeitaktivitäten in der Gruppe unterschieden.

6.3.1 Beschreibung der Aktivitäten zu Hause und in der Gruppe

Folgende Lieblingsbeschäftigungen wurden von den Kindern genannt (Tabelle 10). Am häufigsten wurde „Im Stall helfen“ genannt. Dieses wird gefolgt von „Im Garten helfen“ und „Auf dem Hof irgendetwas helfen“. Aktivitäten, welche nicht direkt mit dem Bauernhof und den Tieren auf dem Bauernhof zu tun haben, wurden kaum genannt (Velo fahren, Trampolin).

Tabelle 10: Liebste Freizeitbeschäftigungen der Kinder (Quelle: eigene Darstellung)

Liebingsbeschäftigung	Anzahl Nennungen (f)
Im Stall helfen (Kühe melken oder Kälber tränken)	6
Im Garten arbeiten und etwas helfen	3
Auf dem Feld mithelfen (Gras mähen)	1
Bei Arbeiten mit dem Traktor anwesend sein	1
Auf dem Hof irgendetwas helfen und dabei sein	3
Etwas anderes Spielen (Velo fahren, Trampolin)	2

Von den 16 Kindern der Stichprobe besuchten neun Kinder wöchentlich einmal ein Freizeitangebot in der Gruppe. Keines der Kinder wurde seit der Geburt regelmässig während des ganzen Tages fremdbetreut (Kindertagesstätte, Tagesmutter etc.).

Tabelle 11: Auflistung der besuchten Freizeitangebote (Quelle: eigene Darstellung)

Besuchtes Angebot	Anzahl Nennungen (f)
Spielgruppe	5
Waldspielgruppe	1
Pre-Ballett	2
Trachtengruppe	1

6.3.2 Zusammenhänge des Standardwerts und den Aktivitäten der Kinder

In einem nächsten Schritt soll aufgezeigt werden, ob es zwischen den Standardwerten für die motorische Fertigkeit und den Aktivitäten der Kinder einen Zusammenhang gibt. Um diesen Sachverhalt zu untersuchen, wurden im Fragebogen nur die Aktivitäten zu Hause genauer befragt. Es wurde untersucht, ob es einen Zusammenhang mit der Animation der Eltern gibt und ob es einen Einfluss hat, wie häufig die Kinder im Sommer oder im Winter draussen sind.

Tabelle 12: Prozentuale Verteilung der Aktivitätsanimation und Aktivitätsdauer (Quelle: eigene Darstellung)

		F (n = 16)	(%)
Aktivitätsanimation	Ja	14	87.5
Aktivitätsdauer	1-2 Stunden	3	18.8
	2-3 Stunden	8	50
	> 3 Stunden	5	31.3
Aktivität Sommer	täglich	14	87.5
	4-6 Wochentage	2	12.5
Aktivität Winter	täglich	13	81.3
	4-6 Wochentage	2	12.5
	1-3 Wochentag	1	6.3

In Tabelle 12 zeigt sich, dass 87.5 % (n = 16) der Eltern ihre Kinder aktiv zur Mithilfe im Alltag animieren. Es zeigt sich auch, dass der Grossteil der untersuchten Kinder täglich draussen ist. Im Sommer sind dies 87.5 % und im Winter 81.3 % der Kinder. Durchschnittlich halten sich 50 % der Kinder täglich 2-3 Stunden draussen auf.

Nachfolgend wird untersucht, ob es einen Zusammenhang der motorischen Fertigkeiten (Standardwert) und der Alltagsaktivitätsdauer sowie der Aktivitätsanimation gibt.

Tabelle 13: Korrelationen der motorischen Fertigkeiten und der Aktivitätsanimation und –dauer (Quelle: eigene Darstellung)

	1.	2.	3.	4.	5.
1. Motorische Fertigkeit	1.000	-.032	.021	-.200	.270
2. Alltagsaktivitätsdauer		1.000	-.335	-.346	-.201
3. Wöchentliche Aktivitätsdauer Sommer			1.000	.813**	.143
4. Wöchentliche Aktivitätsdauer Winter				1.000	.181
5. Aktivitätsanimation					1.000

Korrelationskoeffizient nach Spearman, * $p < .05$, ** $p < .01$, $n = 16$

Tabelle 13 verdeutlicht, dass es zwischen den motorischen Fertigkeiten und der Alltagsaktivitätsdauer und Aktivitätsanimation keine Signifikanz gibt. Die Korrelation zwischen der motorischen Fertigkeit und Aktivitätsanimation (.270) gibt einen Hinweis darauf, dass sich die aktive Unterstützung und Animation der Kinder durch die Eltern positiv auf deren motorische Entwicklung auswirkt.

7 Diskussion

Nachfolgend werden die beiden Fragestellungen anhand der Ergebnisse aus Kapitel 6 beantwortet.

7.1 Beantwortung der 1. Fragestellung

Die Handgeschicklichkeiten 1 und 2 weisen eine hohe und signifikante Korrelation auf. Das zeigt auf, dass die beiden Untertests praktisch das Gleiche messen. Mit einem *Min.* = 1.000 und *Max.* = 11.000 zeigen sich bei der Handgeschicklichkeit 3 die grössten Unterschiede. Dies könnte aufzeigen, dass die Bauernkinder bereits als Kleinkind viele feinmotorische Arbeiten verrichten. Explizit mit einem Bleistift beschäftigen sich jedoch nicht alle der untersuchten Kinder. Bei den Korrelationen zu den Untertests der Ballfertigkeiten zeigt sich in den Ergebnissen, dass der Untertest zur Ballfertigkeit 1 leicht besser gelöst wurde als der Untertest zur Ballfertigkeit 2. In der Korrelation mit dem Geschlecht gibt es erneut keinen signifikanten Zusammenhang. Auch bei den drei Untertests zur Balance sind keine Korrelationen betreffend Altern und Geschlecht festzustellen. Dass sich der Standardwert (Gesamttestwert) für Mädchen und Knaben nicht signifikant unterscheidet könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Mädchen wie auch die Knaben häufig den gleichen Beschäftigungen nachgehen. Dies würde auch von den Kinderaussagen in Tabelle 10 gestützt.

Bei der Hypothesentestung wurde ersichtlich, dass Kinder, die auf einem Bauernhof aufwachsen, in ihren motorischen Fertigkeiten schwach signifikant stärker abschneiden als die Kinder der Normstichprobe. Rural sozialisierte Kinder liegen betreffend ihren motorischen Fertigkeiten somit im oberen Normbereich der M-ABC-2. Bei der Auswertung und Analyse der Testdaten ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dieser Arbeit um eine Gelegenheitsstichprobe handelt und die Testergebnisse somit nur Aussagen für diese Stichprobe erlauben.

Durch die schwache Signifikanz ist für diese Forschungsarbeit erwiesen, dass die Lernumgebung des Bauernhofes einen positiven Effekt auf die motorische Entwicklung und die motorischen Fertigkeiten eines Kindes ausübt. Aufgrund der Liegenchaftsgrösse des Bauernhofes haben die Bauernkinder bereits ab ihren ersten Lebensjahren viel Platz und vor allem auch viele Möglichkeiten, sich explorativ zu betätigen und ihren Bewegungsdrang zu stillen.

Damit sich ein Kind motorisch optimal entwickeln kann, ist aber nicht nur eine grosse naturnahe Lernumgebung zentral. Wie in Tabelle 12 aufgeführt, halten sich alle Kinder der Forschungsstudie täglich draussen auf, wobei es leichte Unterschiede zwischen Winter und Sommer gibt. Interessant ist zu sehen, dass es laut den Forschungsergebnissen keine Korrelation gibt zwischen den motorischen Fertigkeiten (Standardwert) eines Kindes und der Dauer, die es draussen verbringt. Die Ausbildung der motorischen Fertigkeiten hängt somit nicht damit zusammen, wie oft und wie lange ein Kind draussen ist und ob es überhaupt die Möglichkeit hat, nach draussen zu gehen. Gleichzeitig zeigt sich in der Tabelle 12, dass die Kinder täglich mehrere Stunden mit den Eltern bei Alltagsarbeiten verbringen – drinnen oder draussen. 50 % der Kinder sind 2-3 Stunden bei diesen Alltagsaktivitäten dabei. Aus der Forschungsstudie lässt sich jedoch nicht eruieren, ob die Kinder in dieser Zeit selber aktiv sind oder ob sie bei diesen Alltagsaktivitäten vor allem zuschauen. Gleichzeitig wird auch nicht ersichtlich, ob das Kind immer freiwillig oder teils auch aus ökonomischen beziehungsweise organisatorischen Gründen bei diesen Alltagsaktivitäten dabei ist.

In Tabelle 12 zeigt sich auch, dass 87.5 % der Eltern ihren Kindern bewusst Alltagsaktivitäten vorzeigen und ihr Kind zum Nachmachen oder Mitmachen animieren. Hier eröffnet sich in der Korrelation mit der motorischen Fertigkeit in Tabelle 13 ein leichter Hinweis (.270), dass dies für die motorische Entwicklung eines Kindes fördernd ist.

Weiter fällt auf, dass die Lieblingstätigkeiten der Kinder (Tabelle 10) stark mit den Alltagsbeschäftigungen der Eltern übereinstimmen. Möglicherweise hat also das gemeinsame Arbeiten und Ausführen einer Tätigkeit von Eltern und Kind einen positiven Effekt auf die motorische Entwicklung des Kindes. Dass die Lieblingstätigkeiten der Kinder mit den Alltagsarbeiten der Eltern korrelieren, hängt sicher auch damit zusammen, dass die Familie der primäre Ort der Sozialisation ist (vgl. Kapitel 3.3.2). Wie in den beiden Kapiteln 3.2.2 und 3.2.3 beschrieben, ist die Entwicklung der motorischen Fertigkeiten in Kleinkind- und Vorschulalter stark an die psycho-soziale Interaktion gebunden. Diese Möglichkeiten für psycho-soziale Interaktion sind bei den untersuchten Kindern vielfältig. Dies einerseits durch die Umstände, dass die meisten Familien der Stichprobe mehrere Kinder hatten. Andererseits wohnten auf den untersuchten Bauernhöfen meist noch die Grosseltern, eine andere Familie oder auch ein Lernender (vgl. Kapitel 5.2.2).

Damit sich ein Kind auf Neues einlassen kann, ist es auf die Unterstützung und Sicherheit, die es durch die Eltern erfährt, angewiesen. In den untersuchten Familien wurde keines der Kinder seit der Geburt regelmässig ausserfamiliär betreut. Wenn die Kinder jedoch von jemand anderem als den Eltern betreut werden mussten, waren dies in den untersuchten Familien immer die Grosseltern. Die Grosseltern wohnten meist auch auf dem Hof, was wiederum das Bedürfnis nach Sicherheit stärkt (vgl. Kapitel 5.2.2).

7.2 Beantwortung der 2. Fragestellung

Wie in Kapitel 3.4.1 beschrieben, setzen die Bauernhofspielgruppen in ihren Leitlinien bereits viele psychomotorische Förderschwerpunkte um.

Die klaren Strukturen und Rituale eines Angebotes verleihen dem Kind Sicherheit. Wenn ein Kind genügend Sicherheit erfährt, ist es gewillt, sich auf neue Situationen einzulassen und zu explorieren. So kann das Kind in der Gruppe verschiedene Sozialerfahrungen machen. Es lernt, innerhalb der Gruppe zu kommunizieren, sich gegenüber anderen abzugrenzen oder auch seine Bedürfnisse auszudrücken. Einige Beispiele dafür sind die Fütterung der Tiere, das Ausführen der Tiere, das Ausmisten der Ställe, Rollenspiele oder freie Spielsituationen. Das Kind erhält die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, ob es bei der Fütterung der Tiere anwesend sein und mitmachen will oder ob es noch nicht reif dafür ist. Durch verschiedene bereitstehende Angebote und die grosse Umgebung des Bauernhofes kann das Kind vielfältige Materialerfahrungen sammeln. Diese Erfahrungen macht es im Umgang mit Erde, Gras, Heu, Stroh, Tierfellen, Kies, Steinen, Holz, Nägeln, Spielgeräten wie dem Traktor oder Arbeitsgeräten wie Schaufel oder Mistgabel. Da das Kind selbständig entscheiden kann, welches Angebot es annehmen und ausüben will, erfährt es eine Selbständigkeit in seinem eigenen Handeln und seiner Eigentätigkeit. Weiter führt der Umgang mit verschiedenen Materialien zu einer Stimulation und Verbesserung der taktilen, vestibulären und kinästhetischen Wahrnehmung. Dies offenbart sich letztlich über eine gute Ausprägung der Bewegungsfertigkeiten wie Balancieren oder auch feinmotorischem Geschick. Auch andere Wahrnehmungsberieche (olfaktorisch, gustatorisch oder visuell) werden in einer Bauernhofspielgruppe gefördert.

Tabelle 14: *Vergleiche der Ansätze und Leitlinien (Quelle: adaptiert nach IG Spielgruppen Schweiz, 2016, Zimmer, 2012 und Schilling, 1981)*

IG Spielgruppen Schweiz	Renate Zimmer	Friedhelm Schilling
Das Kind steht im Mittelpunkt.	Die Selbstwahrnehmung des Kindes wird gestärkt. Kindzentrierter Ansatz.	Das Kind erfährt und erlebt seinen Körper und lernt mit ihm umzugehen (Ich-Kompetenz).
Das Kind wählt den Zeitpunkt.	Die Selbstwahrnehmung und Eigentätigkeit des Kindes wird gestärkt. Kindzentrierter Ansatz.	Das Kind erfährt und erlebt seinen Körper und lernt mit ihm umzugehen (Ich-Kompetenz).
Das Kind vertraut in seine Fähigkeiten.	Das Kind erhält die Gelegenheit, seine eigenen Ressourcen zu entdecken und sich als eigentätig wahrzunehmen.	Das Kind erfährt und erlebt seinen Körper und lernt mit ihm umzugehen (Ich-Kompetenz).
Das Kind be-greift durch Erfahrung.	Das Kind kann eigentätig sein und es wird zum selbständigen Handeln angeregt.	Das Kind passt sich an Umweltgegebenheiten an, lernt mit ihnen umzugehen oder diese zu verändern (Sachkompetenz).
Das Kind lernt mit und von anderen Kindern.	Durch Erfahrungen in der Gruppe erweitert das Kind seine Handlungskompetenzen und seine Kommunikationsfähigkeit.	In der Gruppe macht das Kind Erfahrungen betreffend seinen Handlungen und seiner Kommunikation (Sozialkompetenz)
Das Kind entdeckt seine Stärken.	Das Kind erhält die Gelegenheit, seine eigenen Ressourcen zu entdecken und sich als eigentätig wahrzunehmen.	Das Kind erfährt und erlebt seine eigenen körperlichen Fähigkeiten und Grenzen (Ich-Kompetenz).
Das Kind fühlt sich zugehörig.	Durch Erfahrungen in der Gruppe erweitert das Kind seine Handlungskompetenzen und seine Kommunikationsfähigkeit.	Das Kind lernt sich an andere Kinder anzupassen und andere Kinder an sich anzupassen. Es lernt zu kommunizieren (Sozialkompetenz).
Das Kind teilt sich mit.	Durch Erfahrungen in der Gruppe erweitert das Kind seine Handlungskompetenzen und seine Kommunikationsfähigkeit.	Das Kind lernt sich an andere Kinder anzupassen und andere Kinder an sich anzupassen. Es lernt zu kommunizieren (Sozialkompetenz).
Das Kind vertraut auf Erwachsene.	Durch Erfahrungen in der Gruppe erweitert das Kind seine Handlungskompetenzen und seine Kommunikationsfähigkeit.	Das Kind lernt sich an andere anzupassen und andere an sich anzupassen. Es lernt zu kommunizieren (Sozialkompetenz).

Ein regelmässig besuchtes psychomotorisches Förderangebot auf dem Bauernhof ist im Bereich der Gesundheitsprävention anzusiedeln, weil es an der Salutogenese anknüpft. Das Angebot zielt auf die Stärkung der Ressourcen des Kindes ab. Da jedoch eine bestimmte Zielgruppe angesprochen wird, handelt es sich um eine selektive Förderung, die letztlich nicht allen Kindern zu Gute kommt. Die Eltern müssen überzeugt und gewillt sein, ihr Kind auf den Bauernhof zu bringen. Ein präventiv psychomotorisches Förderangebot auf dem Bauernhof kann sowohl von beeinträchtigten wie auch von normal entwickelten Kindern besucht werden.

Ein Kleinkind kann somit unter vorgegebenen Rahmenbedingungen auf dem Bauernhof in einer Kleingruppe präventiv psychomotorisch gefördert werden.

8 Methodenkritik

Für die Erhebung der Daten der motorischen Fertigkeiten der Bauernkinder wurde die M-ABC-2 durchgeführt. Die M-ABC-2 eignete sich gut für die Testdurchführung auf dem Bauernhof, weil das Testverfahren mit wenig Material, in kurzer Zeit und ortsungebunden durchführbar ist. Gleichzeitig liefert die M-ABC-2 einen groben Überblick über die motorischen Fertigkeiten eines Kindes und motorisch auffällige Kinder lassen sich einfach eruieren.

Aber es zeigen sich auch Schwierigkeiten im Gebrauch der M-ABC-2: eine differenzierte Auswertung der motorischen Fertigkeiten ist weniger gut möglich als mit anderen Testverfahren wie dem Bruininks-Oseretzky Test (BOT-2) oder dem Motoriktest für vier- bis sechsjährige Kinder (MOT 4-6). Dazu kommt, dass in den Normtabellen der M-ABC-2 keine geschlechterspezifische Unterscheidung für Mädchen und Knaben gemacht wird.

Zu berücksichtigen ist sicherlich, dass die Stichprobe eine selektive Stichprobe ist. Die Eltern haben sich freiwillig auf ein Inserat gemeldet. Möglicherweise waren es somit vor allem interessierte und bereits themenspezifisch sensibilisierte Eltern, die dem Aufruf gefolgt sind.

Eine weitere Schwierigkeit zeigt sich darin, dass die Stichprobe der Forschungsstudie aus Kindern besteht, die in der Schweiz sozialisiert wurden, die Normstichprobe jedoch aus Kindern, die in Deutschland sozialisiert wurden. Obwohl beides europäische Länder sind, gibt es hinsichtlich kulturellem Hintergrund bereits kleine Differenzen.

In dieser Forschungsarbeit wurde der Fokus vor allem auf die Zeit (Tage und Stunden) gelegt, die ein Kind in der Natur oder mit seinen Eltern bei alltäglichen Arbeiten verbringt. Dieses Einschätzen der gemeinsam verbrachten Zeit war nicht für alle beteiligten Eltern einfach zu bewerkstelligen.

Für die kindliche motorische Entwicklung ist jedoch nicht nur die Zeit relevant, die es in der Natur oder zusammen mit den Eltern verbringt, sondern auch wie die Beziehung zwischen den Eltern und dem Kind gestaltet wird und ob dem Kind Anreize zum Lernen gegeben werden. Dass das Kind aktiv zum Mitmachen am Alltag animiert wird, schlägt sich in den Ergebnissen mit schwachem Hinweis nieder. Hier hätten präzisere Fragestellungen im Fragebogen noch differenziertere Forschungsergebnisse hervorbringen können.

9 Ausblick

Für die weiterführende Arbeit stellt sich die Frage, wie die vorliegenden Forschungsergebnisse weiterverwendet, angewendet und umgesetzt werden können. Wie die Forschungsergebnisse darlegen, erweist es sich als positiv für die Entwicklung der kindlichen Motorik, wenn ein Kind gemeinsam mit den Eltern Alltagsarbeiten durchführt und dabei auch die Möglichkeiten erhält, selbsttätig zu sein. Dieser Sachverhalt stützt die Eigentätigkeit und die Wirkmächtigkeit des Kindes (vgl. Zimmer, 2014). Wenn ein Kind immer wieder etwas auszuprobieren und üben kann, erfährt es auch eine Steigerung in seiner Bewegungsfertigkeit und seinem Selbstwert (vgl. Zimmer, 2014). Gleichzeitig kommt es durch das Zusammensein und das gemeinsame Umsetzen einer Arbeit zu einer erhöhten Identifikation des Kindes mit seinen Eltern. Diese Identifikation mit dem Vorbild wirkt sich wiederum positiv auf die Entwicklung des Kindes aus. Der schwache Hinweis auf eine Korrelation zwischen motorischer Fertigkeit und Animation zur Alltagsaktivität zeigt auf, dass ein Kind in seiner Entwicklung vor allem durch Vor- und Nachmachen (vgl. Bandura, 1997) lernt und eine Erweiterung seiner Kompetenzen erfährt (vgl. Schilling, 1981).

9.1 Weiterführung und Umsetzung der Erkenntnisse im Rahmen der psychomotorischen Arbeit

Diese oben aufgeführten Erkenntnisse kann eine Psychomotorik-Therapeutin, ein Psychomotorik-Therapeut im Rahmen der Elternberatung benutzen. Sie oder er kann die Eltern darauf hinweisen, dass die gemeinsame Freizeit mit dem Kind möglichst regelmässig aktiv verbracht werden soll und dem Kind auch immer wieder Möglichkeiten zur Mithilfe in der täglichen Hausarbeit eröffnet werden sollen. Ob diese Aktivitäten draussen oder drinnen stattfinden, ist sekundär. Wie aus den Ergebnissen auch zu entnehmen ist, profitieren die Kinder von einem aktiven Vorzeigen und Animieren durch die Eltern.

Eine mögliche Weiterführung im Rahmen der psychomotorischen Arbeit kann sich für einen Psychomotorik-Studierenden im Präventionspraktikums P6 bieten. In der Zusammenarbeit zwischen dem Psychomotorik-Studierenden und einer Bauernhof-Spielgruppenleiterin, einem Bauernhof-Spielgruppenleiter entsteht dadurch ein Austausch und ein mögliches neues Projekt. Dem Psychomotorik-Studierenden ist es dadurch möglich, in einem bereits bestehenden Projekt mit vorgegebenen Rahmenbedingungen sein psychomotorisches Fachwissen einzubringen. Auf der anderen Seite kann die Bauernhof-Spielgruppenleiterin, der Bauernhof-Spielgruppenleiter von einer Wissenserweiterung profitieren, ohne eine weitere Zusatzbelastung auf sich zu nehmen.

Für eine bereits ausgebildete und themenspezifisch interessierte Psychomotorik-Therapeutin oder einen Psychomotorik-Therapeuten kann sich der Aufbau einer psychomotorischen Fördergruppe auf dem Bauernhof als mögliche Weiterführung dieser Forschungsarbeit anbieten. Heutzutage werden in einigen Gemeinden bereits psychomotorische Fördergruppen in der Turnhalle angeboten, um die Wartezeit auf einen Therapieplatz zu überbrücken und gleichzeitig bereits erste therapeutische Unterstützung zu bieten. Nun ist ein psychomotorisches Förderangebot jedoch nicht an die Turnhalle gebunden und kann auch im Freien oder auf einem Bauernhof durchgeführt werden.

Durch die Kontaktaufnahme mit Fachstellen wie der IG Spielgruppen Schweiz, der IG Bauernhofspielgruppe oder dem LID könnte sich eine mögliche Zusammenarbeit für ein regelmässiges präventives Förderangebot im Vorschulbereich anbieten.

9.2 Zusätzliche Möglichkeiten der Weiterführung

Weiter bieten sich auf der Basis der vorliegenden Forschungsarbeit folgende verschiedene nicht psychomotorisch-orientierte Möglichkeiten zur Vertiefung an:

Die Forschungsfrage wurde anhand einer kleinen selektiven Gruppe im Eingruppen-Design untersucht und beantwortet. Eine mögliche Weiterführung der Studie wäre, ob sich bei einer grösseren, schweizweiten Stichprobe, die gleichen Ergebnissen manifestieren.

Zusätzlich könnte ein Vergleich der motorischen Fertigkeiten von Kindern, die im ruralen Kontext und Kindern, die im urbanen Gebiet sozialisiert wurden, zu neuen Erkenntnissen führen. In einer weiterführenden Forschungsarbeit würde nicht nur die rurale Sozialisation betrachtet, sondern auch die urbane Sozialisation. Mögliche Fragen, die sich dabei stellen könnten, sind: Gib es Unterschiede in den motorischen Fertigkeiten von Stadt- und Land-Kindern? Spielt die Umgebung eine wichtige Rolle für die Entwicklung der motorischen Fertigkeiten oder sind es die Normen und die Werte, die im Elternhaus gelebt werden?

Eine weitere Möglichkeit der Weiterführung der Forschungsarbeit wäre zusätzlich zu untersuchen, ob der Bauernhof als Sozialisationsort einen Einfluss auf die kognitive Entwicklung der Bauernkinder hat. Falls diese Weiterführung ein positives Ergebnis hervorbringen würde, könnte dies den an der Hotelfachschule Thun eingetroffenen Umstand bekräftigen, dass die diesjährigen drei Preisträger der 49 diplomierten Absolventen der Hotelfachschule in Thun alles Bauernkinder sind (vgl. Schneiter, 2017).

Quellenangabe

Fachliteratur

- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. New York: Freeman.
- Dahms, A. (1978). *Motorik und Sprache*. Limburg: Frankonius Verlag.
- Eggert, D., Kiphard, E.J. (1980). *Die Bedeutung der Motorik für die Entwicklung normaler und behinderter Kinder*. Schorndorf b. Stuttgart: Karl-Hofmann.
- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik*. Stuttgart: UTB.
- Flammer, A., (2015). *Entwicklungstheorien. Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung*. Bern: Hans Huber.
- Frauenfelder, C. (2005). *Unterschiede in der Häufigkeit von Asthma und Allergien sowie in der IgE-Verteilung zwischen Bauern- und Nicht-Bauernkindern*. Zürich: Hochschulschrift Arbeit zur Erlangung der Doktorwürde.
- Hill, P.B., Kopp, J. (2002). *Familiensoziologie. Grundlagen und theoretische Perspektiven*. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- Hofer, M. (2002). *Lehrbuch Familienbeziehungen*. Göttingen: Hogrefe Verlag für Psychologie.
- Jenni, O., Caffisch, J., Latal, B. (2008). Motorik im Schulalter. *Pädiatrie up2date* (S. 339-356).
- Köckenberger, H., Hammer, R. (Hrsg.). (2004). *Psychomotorik: Ansätze und Arbeitsfelder*. Dortmund: Verlag modernes Lernen.
- Landwirtschaftlicher Informationsdienst LID (2016). *Lehrgang. Bauernhof-Spielgruppenleiterin*. Langnau: Vögeli AG.
- Largo, R. (2007). *Babyjahre. Entwicklung und Erziehung in den ersten vier Jahren*. München: Piper.
- Leppin, A. (2004). *Konzepte und Strategien der Krankheitsprävention*. In: Hurrelmann, K., Klotz, T., Haisch, J. (Hrsg.). *Lehrbuch. Prävention und Gesundheitsförderung*. Bern: Hans Huber.
- Lienert, S., Sägesser, J., Spiess, H. (2013). *Bewegt und selbstsicher*. Bern: Schulverlag.
- Louv, R. (2013). *Das letzte Kind im Wald*. Freiburg: Herder.
- Meinel, K., Schnabel, G. (2015). *Bewegungslehre. Sportmotorik. Abriss einer Theorie der sportlichen Motorik unter pädagogischen Aspekten*. Aachen: Meyer & Meyer Verlag.

- Petermann, F. (Hrsg). (2011). *M-ABC-2. Movement Assessment Battery for Children – Second Edition*. London: Pearson.
- Renz-Polster, H., Hüther, G. (2013). *Wie Kinder heute wachsen*. Weinheim: Beltz.
- Rosenkötter, H. (2013). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter*. Stuttgart: Kohl-Hammer.
- Schache, S. (2013). *Die Buntheit der Psychomotorik – Profilbildung*. In: Bender, S., Martzy, F., Schache, S. *Psychomotorik – arbeiten mit Kindern von 0 bis 3 Jahren*. Köln: Bildungsverlag EINS.
- Scheid, V. (2009). *Motorische Entwicklung der frühen Kindheit*. In: Baur, J., Bös, K., Conzelmann, A., Singer, R. *Handbuch Motorische Entwicklung*. Schorndorf: Hofmann-Verlag.
- Schilling, F. (1981). *Grundlagen der Motopädagogik*. In: Clauss, A. (Hrsg). *Förderung entwicklungsgefährdeter und behinderter Heranwachsender*. Erlangen: perimed.
- Schmid, D., Lenggenhager, P., Steingruber, E. (2010). Wirtschaftlichkeit der Paralandwirtschaft am Beispiel der Direktvermarktung. *ART-Berichte, Nr. 737 (2010) Okt*.
- Schneiter, E. (2017). Die Landwirtschaft prägte uns. *Schweizer Bauer*, 171 (6), 14.
- Stübing, A.-D. (1981). *Bewegung, Spiel und Sport als Aufgabe in der Erziehung dreibis sechsjähriger Kinder*. In: Clauss, A. (Hrsg). *Förderung entwicklungsgefährdeter und behinderter Heranwachsender*. Erlangen: perimed.
- Suchodoletz, W. (2007). *Prävention und Entwicklungsstörungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Zimmer, R. (2014). *Handbuch der Bewegungserziehung*. Freiburg: Herder.
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Psychomotorik*. Freiburg: Herder.

Internet

- Agristat. (2015). Betriebsverhältnisse. In: *Statistische Erhebungen und Schätzungen über Landwirtschaft und Ernährung*. Zugriff am 20.6.2016 unter http://www.sbv-usp.ch/fileadmin/sbvuspch/06_Statistik/Betriebsverhaeltnisse/SES_2014_Kapitel_1.pdf
- Agristat. (2015). Bevölkerung, Organisation, Bildung. In: *Statistische Erhebungen und Schätzungen über Landwirtschaft und Ernährung*. Zugriff am 20.6.2016 unter http://www.sbv-usp.ch/fileadmin/sbvuspch/06_Statistik/Bevoelkerung/SES_2014_Kapitel_11.pdf

Brämer, R., Koll, H., Schild, H.-J. (2016). *7. Jugendreport Natur 2016. Erste Ergebnisse*. o.O. Zugriff am 11.10.2016 unter <http://infothek-waldkinder.org/files/1354/wb-10-11-16-report-natur-pur-impuls.pdf>

Duden. (2017). Zugriff am 9.2.2017 unter <http://www.duden.de>

IG Bauernhofspielgruppe. (n.d.). Zugriff am 19.11.2016 unter <http://www.ig-bauernhofspielgruppe.ch/>

IG Spielgruppe Schweiz GmbH. (n.d.). Zugriff am 25.11.2016 unter <http://www.spielgruppe.ch/>

Anhang

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe und deren Entwicklung (Quelle: adaptiert nach Agristat, 2015, S. 12).....	18
Abbildung 2: Anzahl Beschäftigte in landwirtschaftlichen Betrieben (Quelle: adaptiert nach Agristat, 2015, S. 22)	18
Abbildung 3: Systemischer Ansatz des Bauernhofes (Quelle: adaptiert nach Flammer, 2015, S. 249)	19
Abbildung 4: Betriebsgrößen der Stichproben (Quelle: eigene Darstellung)	25
Abbildung 5: Bewirtschaftungsbranche der Bauernbetriebe (Quelle: eigene Darstellung)	25
Abbildung 6: Struktur der M-ABC-2 (Quelle: Petermann, 2011, S. 20)	26
Abbildung 7: Boxplot des Standardwertes nach Geschlecht (Quelle: eigene Darstellung)	30

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kategorisierung von Prävention (Quelle: adaptiert nach Leppin, 2004) ...	10
Tabelle 2: Entwicklungsverlauf Werfen und Fangen (Quelle: adaptiert nach Largo, 2007 und Meinel und Schnabel, 2015)	15
Tabelle 3: Entwicklungsverlauf Balancieren (Quelle: adaptiert nach Schott, 2010 und Meinel und Schnabel, 2015)	16
Tabelle 4: Verteilung der Normstichprobe nach ländlichen und städtischen Regionen (Quelle: Petermann, 2011, S.136)	24
Tabelle 5: Mittelwert und Standardabweichung (Quelle: Petermann, 2011, S. 121). 27	
Tabelle 6: Beschreibende Statistik der Studienvariablen (Quelle: eigene Darstellung)	29
Tabelle 7: Korrelationen Handgeschicklichkeit (Quelle: eigene Darstellung)	31
Tabelle 8: Korrelationen Ballfertigkeit (Quelle: eigene Darstellung)	31
Tabelle 9: Korrelationen Balance (Quelle: eigene Darstellung)	31
Tabelle 10: Liebste Freizeitbeschäftigungen der Kinder (Quelle: eigene Darstellung)	32
Tabelle 11: Auflistung der besuchten Freizeitangebote (Quelle: eigene Darstellung)	32
Tabelle 12: Prozentuale Verteilung der Aktivitätsanimation und Aktivitätsdauer (Quelle: eigene Darstellung)	33
Tabelle 13: Korrelationen der motorischen Fertigkeiten und der Aktivitätsanimation und –dauer (Quelle: eigene Darstellung)	33
Tabelle 14: Vergleiche der Ansätze und Leitlinien (Quelle: adaptiert nach IG Spielgruppen Schweiz, 2016, Zimmer, 2012 und Schilling, 1981)	36
Tabelle 15: Beschreibende Statistik Standardwert (Quelle: eigene Darstellung)	45

Tabelle 16: <i>Deskriptive Statistik der motorischen Fertigkeiten (Standardwert) nach Geschlecht (Quelle: eigene Darstellung)</i>	45
Tabelle 17: <i>Ergebnisse T-Test (Testwert = 6) (Quelle: eigene Darstellung)</i>	46
Tabelle 18: <i>Ergebnisse T-Test (Testwert = 7) (Quelle: eigene Darstellung)</i>	46
Tabelle 19: <i>Ergebnisse T-Test (Testwert = 13) (Quelle: eigene Darstellung)</i>	46

Tabelle 15: Beschreibende Statistik Standardwert (Quelle: eigene Darstellung)

Standardwert		
N	Gültig	16
	Fehlend	0
Mittelwert		11.375
Median		11.000
Standardabweichung		3.030
Minimum		6.000
Maximum		17.000
Perzentile	10	7.400
	25	9.000
	50	11.000
	75	13.750

Tabelle 16: Deskriptive Statistik der motorischen Fertigkeiten (Standardwert) nach Geschlecht (Quelle: eigene Darstellung)

Geschlecht		Statistik	Standardfehler	
Motorische Fertigkeit	Mittelwert	10.42857	1.151751	
	95% Konfidenzintervall des Mittelwerts	Untergrenze	7.61034	
		Obergrenze	13.24680	
	5% getrimmtes Mittel	10.42063		
	Median	11.00000		
	Knaben	Varianz	9.286	
		Standardabweichung	3.047247	
		Minimum	6.000	
		Maximum	15.000	
		Spannweite	9.000	
		Interquartilbereich	5.000	
		Schiefe	.073	.794
	Kurtosis	-.506	1.587	
	Mittelwert	12.11111	.992254	
	Mädchen	95% Konfidenzintervall des Mittelwerts	Untergrenze	9.82297
Obergrenze			14.39925	
5% getrimmtes Mittel		12.01235		
Median		13.00000		
Varianz		8.861		
Standardabweichung		2.976762		
Minimum		9.000		
Maximum		17.000		
Spannweite		8.000		
Interquartilbereich		5.500		
Schiefe		.301	.717	
Kurtosis	-1.311	1.400		

Tabelle 17: Ergebnisse T-Test (Testwert = 6) (Quelle: eigene Darstellung)

T-Test (Testwert = 6)						
	T	df	Sig. (2-seitig)	Mittlere Diff.	95% Konfidenzintervall der Differenz	
Standardwert	7.095	15	0.000	5.375000	Untere	Obere
					3.76021	6.98979

Tabelle 18: Ergebnisse T-Test (Testwert = 7) (Quelle: eigene Darstellung)

T-Test (Testwert = 7)						
	T	df	Sig. (2-seitig)	Mittlere Diff.	95% Konfidenzintervall der Differenz	
Standardwert	5.775	15	.000	4.375	Untere	Obere
					2.760	5.989

Tabelle 19: Ergebnisse T-Test (Testwert = 13) (Quelle: eigene Darstellung)

T-Test (Testwert = 13)						
	T	df	Sig. (2-seitig)	Mittlere Diff.	95% Konfidenzintervall der Differenz	
Standardwert	-2.145	15	.049	-1.625000	Untere	Obere
					-3.23979	-.01021

Fragebogen: Der Bauernhof als Kinderzimmer

Datum der Abklärung:	Geschlecht des Kindes: weiblich o männlich o	Geburtsdatum des Kindes:
----------------------	--	--------------------------

Angaben zum Bauernhof

1	Wie wird der Hof bewirtschaftet? (Mehrfachnennungen sind möglich)	<input type="checkbox"/> Ackerbau <input type="checkbox"/> Milchwirtschaft <input type="checkbox"/> Mastvieh <input type="checkbox"/> Obst <input type="checkbox"/> Gemüse	<input type="checkbox"/> Tierzucht <input type="checkbox"/> Pensionsstall <input type="checkbox"/> _____
2	Wie gross ist der Hof?	<input type="checkbox"/> < 20 ha <input type="checkbox"/> 20 - 40 ha <input type="checkbox"/> > 40 ha	
3	Wer lebt alles auf dem Hof? Das Stöckli wird auch zum Hof gezählt. (Mehrfachnennungen sind möglich)	<input type="checkbox"/> nur die eigene Familie (Eltern und Kinder) <input type="checkbox"/> Grosseltern <input type="checkbox"/> Lehrling / Angestellte <input type="checkbox"/> andere Familie (z.B. in Zweitwohnung)	
4	Wird auf dem Hof noch ein Nebenerwerb betrieben?	<input type="checkbox"/> ja (Bitte notieren was: _____) <input type="checkbox"/> nein	

Angaben zu den Eltern

1	Sind Mutter und Vater selber auf einem Bauernhof aufgewachsen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (Wer nicht: _____)
2	Arbeiten Mutter und Vater auf dem Bauernhof?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (Wer nicht: _____)
3	Arbeitet jemand die Mutter oder der Vater beruflich nicht auf dem Bauernhof, d.h. nicht für den Bauernhof?	<input type="checkbox"/> ja (Wer nicht: _____ Bitte die Stellenprozent angeben: _____) <input type="checkbox"/> nein

Angaben zum Kind

1	Wie viele Geschwister hat das Kind?	<input type="radio"/> keine <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> > 3
2	An welcher Geschwisterposition kam das Kind zur Welt?	<input type="radio"/> als erstes (ältestes Kind der Familie) <input type="radio"/> als mittleres <input type="radio"/> als letztes (jüngstes Kind der Familie)
3	Wird ihr Kind regelmässig fremdbetreut? (Wenn ja, bitte Angabe zur Betreuung machen)	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> Kindertagesstätte <input type="radio"/> Tagesmutter <input type="radio"/> Verwandte / Bekannte <input type="radio"/> nein
4	Wie häufig wird ihr Kind fremdbetreut? Nur ausfüllen, wenn bei 3 mit ja geantwortet	<input type="radio"/> mehrmals wöchentlich <input type="radio"/> einmal wöchentlich <input type="radio"/> einmal im Monat
5	Seit wann wird ihr Kind fremdbetreut? Nur ausfüllen, wenn bei 3 mit ja geantwortet	<input type="radio"/> seit der Geburt <input type="radio"/> ab ca. 5 Monaten <input type="radio"/> ab ca. einem Jahr <input type="radio"/> später (Bitte Angabe dazu: _____)

Angaben zu den Aktivitäten des Kindes:

1	Ist ihr Kind häufig während dem Tag mit einem Elternteil aktiv bei der Arbeit auf dem Hof mit dabei?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
2	Wie lange ist ihr Kind täglich bei Alltagsarbeiten mit dabei?	<input type="radio"/> < 1 Stunde <input type="radio"/> 1 – 2 Stunden <input type="radio"/> > 2 Stunden
3	Wie oft ist ihr Kind pro Woche draussen längere Zeit aktiv am Spielen oder am ‚helfen‘? (Bitte Bezug auf Sommer wie auch auf Winter nehmen)	<input type="radio"/> täglich (7 Wochentage) <input type="radio"/> 4 - 6 Wochentage <input type="radio"/> 1 – 3 Wochentage
4	Hat ihr Kind eine Lieblingsbeschäftigung / Lieblingsspiel auf dem Hof?	<input type="radio"/> ja (Bitte Notieren: _____) <input type="radio"/> nein

5	Animieren sie ihr Kind aktiv zur Teilnahme am Familienalltag, d.h. zeigen sie bewusst Aktivitäten vor?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
6	Lern ihr Kind vor allem durch unbewusstes Vor- und Nachmachen, d.h. macht ihr Kind viele Aktivitäten einfach den Eltern oder den Geschwistern nach?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein

Sonstiges

Hier ist noch Platz, wenn sie noch bestimmte Anmerkungen machen wollen.